

PLANO CURRICULAR - HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM

GUIA DE TURISMO

A DISTÂNCIA

Cassio Cabral Santos
Cristiano Cabral Santos

João Pessoa | UNEPI Editora | 2018

UNIDADE ESCOLAR

CNPJ: 07.134.096/0001-20
Razão social: UNEPI – União de Ensino e Pesquisa Integrada
Nome Fantasia: UNEPI
Esfera Administrativa: Particular
Endereço: Rua Hildebrando Tourinho, 177 - Miramar
Cidade/UF/CEP: João Pessoa – PB;
Email do contato: direcao@unepi.com.br
Site da Unidade: www.unepi.com.br

HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO.

Plano de Curso para:
01 – QUALIFICAÇÃO: AGENTE DE VIAGEM Carga Horária: 250 CBO: 3548-15
02 – QUALIFICAÇÃO: OPERADOR DE TURISMO Carga Horária: 500 CBO: 3548-10
02 – HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO Carga Horária: 850 CBO: 5114-05

SUMÁRIO

1.	JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO CURSO	9
1.1	JUSTIFICATIVA.....	9
1.2	OBJETIVOS	10
2.	CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR	11
2.1	DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO DE COMPETÊNCIAS	11
2.2	AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS	11
2.3	TREINAMENTO EM HABILIDADES	11
2.4	PROMOÇÃO DE ATITUDES ÉTICAS	11
2.5	SELEÇÃO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ESSENCIAIS	12
2.6	EDUCAÇÃO CENTRADA NO ALUNO	12
2.7	EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRADORA	12
2.8	ÊNFASE NA AVALIAÇÃO FORMATIVA.....	12
2.9	INDIVIDUALIZAÇÃO CURRICULAR	13
2.10	USO DE PEQUENOS GRUPOS	13
2.11	FORMAÇÃO DOCENTE	13
3.	PÚBLICO A QUE SE DESTINA E DEFINIÇÃO DE VAGAS POR PÓLO	14
4.	CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO	15
5.	MATRIZ CURRICULAR, EMENTÁRIOS E BIBLIOGRAFIAS.....	16
6.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS OBRIGATÓRIAS: ESTÁGIOS CURRICULARES / ATIVIDADES EM LABORATÓRIOS / SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES.....	32
6.1.	MOMENTOS PRESENCIAIS OBRIGATÓRIOS	32
6.1.1	AVALIAÇÃO PRESENCIAL	32
6.1.2	ESTÁGIO	32
6.1.3	CICLOS PRÁTICOS	32
6.1.4	LABORATÓRIOS	33
6.2	CONTROLE DE FREQUÊNCIA	33
7.	RELAÇÃO DE PROFESSORES, TUTORES E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.....	35
8.	TABELA DEMONSTRATIVA DA RELAÇÃO PROFESSOR TUTOR/ALUNO	42
9.	POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS;	43
10.	GUIA DE ESTUDO, GUIA DE CURSO E GUIA DO ALUNO	44
10.1.	GUIA DE ESTUDO	44
10.2.	GUIA DE CURSO	44
10.3.	GUIA DO ALUNO.....	45
11.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO.....	47
11.1	E-Aula	49

11.2	Vídeo Aula	50
11.3	Material de Apoio.....	51
12	ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO	52
12.1	NOTAS	52
12.2	CALENDÁRIO.....	55
12.3	AVALIAÇÕES	56
13.	CRONOGRAMA COMPLETO DO CURSO	63
13.1	CALENDÁRIO GERAL.....	63
13.1.1	MÓDULO I.....	63
13.1.2	MÓDULO II.....	64
13.1.3	MÓDULO III.....	66
14.	FORMAS DE APOIO LOGÍSTICO AO TUTOR E AO ALUNO	68
14.1	ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO TUTORIAL	68
14.1.1	PROFESSOR ESPECIALISTA.....	68
14.1.2	PROFESSOR TUTOR	68
14.1.3	TUTOR	69
14.2	APOIO LOGÍSTICO DE TUTORIA.....	71
14.2.1	TUTORIA TELEFÔNICA	71
14.2.2	TUTORIA POR MULTIMÍDIA.....	72
14.2.3	MONITORES DO CURSO	72
15	SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE, PREVENDO AVALIAÇÕES PRESENCIAIS E AVALIAÇÃO A DISTÂNCIA	75
15.1	SISTEMA DE AVALIAÇÃO	75
15.2	AVALIAÇÕES A DISTÂNCIA	75
15.3	AVALIAÇÕES PRESENCIAIS	75
15.4	APROVAÇÃO	75
15.5	EXAME FINAL	76
16	INDICAÇÃO DAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO, POR MEIO DE IMPRESSO, ÁUDIO, DIGITAL E VÍDEO; 77	
17	DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS	79

BEM VINDOS

Este plano de curso tem como objetivo principal relatar diretrizes pedagógicas estabelecidas pela equipe de Educação a Distância da UNEPI – União de Ensino e Pesquisa Integrada Ltda., consideradas de extrema importância para a construção dos materiais didáticos (Impresso e Virtual) utilizados nos cursos por ele oferecidos; de um cronograma e ementários satisfatórios na composição dos conteúdos; mas, sobretudo, para a construção de uma concepção pedagógica centrada em objetivos gerais e específicos que resultaram num desempenho acadêmico mais satisfatório.

Além disso, este material abrange as principais características, justificativas e objetivos (gerais e específicos) do curso Técnico em Guia de Turismo a distância, concepção pedagógica e currículos, apresentação dos materiais nele utilizados, suas especificações, como carga horária, duração, matriz curricular, ementários, programas das disciplinas e bibliografias, bem como suas tecnologias assistidas e acessibilidade.

Relatam-se, aqui, subsídios necessários para se desenvolver materiais de qualidade, um sistema mais acessível e equipe de professores e profissionais capacitados cuja formação mais global é centrada no aluno dos cursos à distância, destinados a serem atendidos com prontidão, servindo (os materiais, o sistema e os profissionais) de diretriz para o trabalho de todos os que acreditam ser esta uma modalidade que realmente contribui para a aprendizagem dos alunos.

A UNEPI

A UNEPI – União de Ensino e Pesquisa Integrada Ltda., foi criada no dia 20 de Agosto de 2004 com o intuito de democratizar o conhecimento, inicialmente para trabalhar com Ensino Técnico, pois já havia sido autorizada, como Mantenedora (Resolução 122/2005), pelo Conselho Estadual de Educação.

Com o crescimento dos PSF's e a municipalização da saúde, aumentou a necessidade de mão-de-obra especializada técnica e começamos a implementar cursos nesta área, com uma linha inovadora e inédita na Paraíba (cursos modularizados). Desta vez, fomos autorizados pelo Conselho Estadual de Educação, a realizar o Curso Técnico em Análises Clínicas (Resolução 35/2005), Curso Técnico em Enfermagem (Resolução 22/2005), Curso Técnico em Farmácia (Resolução 042/2007) e posteriormente ao Curso de Técnico em Segurança do Trabalho (Resolução 303/2007) todos na modalidade Presencial.

No ano de 2006, firmamos uma parceria com a FADINOR e o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTER sendo os pioneiros em Educação a Distância na Paraíba para oferecermos cursos superiores à distância, atualmente oferecendo 35 cursos superiores e 68 cursos de Pós-Graduação a distância.

A UNEPI, através da Resolução 232/2010 do Conselho Estadual de Educação da Paraíba, foi a **PRIMEIRA** a ser credenciada a ofertar Educação Profissional a Distância no Estado da Paraíba, com a oferta do curso Técnico em Transações Imobiliárias com a Resolução 233/2010, hoje reconhecido pela resolução 239/2015 do Conselho Estadual de Educação.

Na modalidade presencial, hoje, ofertamos os cursos técnicos em Agente comunitário de Saúde autorizado pelo CEE-PB resolução 010/2015; Agroindústria autorizado pelo CEE-PB resolução 020/2015; Agronegócio autorizado pelo CEE-PB resolução 021/2015; Computação Gráfica reconhecido pelo CEE-PB resolução 208/2015; Edificações reconhecido pelo CEE-PB resolução 001/2014; Eletrotécnica reconhecido pelo CEE-PB resolução 210/2015; Eletrônica reconhecido pelo CEE-PB resolução 209/2015; Enfermagem reconhecido pelo CEE-PB resolução 279/2016; Estética autorizado pelo CEE-PB resolução 022/2015; Eventos autorizado pelo CEE-PB resolução 017/2015; Guia de turismo reconhecido pelo CEE-PB resolução 219/2015; Informática para internet reconhecido pelo CEE-PB resolução 221/2015; Manutenção e suporte em informática reconhecido pelo CEE-PB resolução 220/2015; Meio Ambiente autorizado pelo CEE-PB resolução 018/2015; Nutrição e Dietética autorizado pelo CEE-PB resolução 009/2015; Óptica reconhecido pelo CEE-PB resolução 278/2016; Petróleo e Gás reconhecido pelo CEE-PB resolução 277/2016; Produção de Áudio e Vídeo reconhecido pelo CEE-PB resolução 276/2016; Prótese Dentária reconhecido pelo CEE-PB resolução 275/2016; Publicidade autorizado pelo CEE-PB resolução 011/2015; Radiologia reconhecido pelo CEE-PB resolução 281/2016; Redes de computadores reconhecido pelo CEE-PB resolução 218/2015; Saúde Bucal reconhecido pelo CEE-PB resolução 280/2016; Segurança do Trabalho reconhecido pelo CEE-PB resolução 282/2016; Restaurante e bar autorizado pelo CEE-PB resolução 019/2015; Telecomunicações reconhecido pelo CEE-PB resolução 211/2015; Transações Imobiliárias reconhecido pelo CEE-PB resolução 283/2016.

Na modalidade a distância (EAD), hoje, ofertamos os cursos técnicos em Edificações autorizado pelo CEE-PB resolução 263/2017; Eletrotécnica autorizado pelo CEE-PB resolução 264/2017; Eletrônica autorizado pelo CEE-PB resolução 262/2017; Guia de Turismo autorizado pelo CEE-PB resolução 261/2017; Informática para internet autorizado pelo CEE-PB resolução 260/2017; Manutenção e suporte em informática autorizado pelo CEE-PB resolução 259/2017; ; Redes de computadores autorizado pelo CEE-PB resolução 258/2017; Segurança do trabalho autorizado pelo CEE-PB resolução 265/2017; Telecomunicações autorizado pelo CEE-PB resolução 266/2017; Transações Imobiliárias reconhecido pelo CEE-PB resolução 239/2015.

Hoje, a UNEPI atua nos mais diversos segmentos da educação, quais sejam: Capacitação Profissional, Cursos Livres, Cursos Técnicos, Especializações Técnicas, além dos cursos de Graduação e Pós-Graduação com o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTER.

Sua Diretoria tem uma formação variada, trazendo desta forma uma interdisciplinaridade administrativa.

A Missão Institucional da UNEPI é de capacitar os alunos a tornarem-se profissionais competentes para enfrentar os desafios do mercado de trabalho cada vez mais competitivo e participar ativamente do processo de melhoria da qualidade educacional do País.

Somos uma empresa que oferece uma proposta de boa educação, incorporando novas tecnologias para um aprendizado atualizado, oferecendo uma Educação com qualidade e acessível, atuando como corresponsáveis com nossos alunos na realização de suas carreiras e projetos de vida.

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO CURSO

1.1 JUSTIFICATIVA

A habilitação profissional de GUIA DE TURISMO – EIXO TECNOLÓGICO TURISMO HOSPITALIDADE E LAZER – e as qualificações profissionais constantes do itinerário de profissionalização técnica são cursos de educação profissional de nível técnico que atendem ao disposto na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB de nº 9.394/96; no Parecer CNE-CEB nº 16/99 e a Resolução do CNE-CEB nº 04/99, que dispõem sobre as Diretrizes e Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível Técnico; no Regimento Interno e proposta pedagógica da UNEPI.

A UNEPI programou este Plano de Curso para responder às necessidades decorrentes das novas formas de organização e gestão que provocaram mudanças estruturais no mundo do trabalho, bem como no emprego de novas tecnologias e da crescente internacionalização das relações econômicas que estabeleceram novos paradigmas e vêm transformando a sociedade e a organização do trabalho.

A entrada da Paraíba no circuito nacional de turismo motivou o setor no estado, reforçando as áreas de turismo tradicional e de eventos e impulsionando o turismo religioso, ecológico e rural, áreas em constante expansão. Os investimentos no trade turístico englobando a malha viária, os aeroportos, espaços para eventos e estrutura hoteleira, a exemplo do Garden Hotel em Campina Grande, e Centro de Convenções em João Pessoa, têm aumentado o fluxo de turistas no estado, demandando uma rede de serviços qualificada, o que ainda é algo deficitário. Cursos de nível superior voltados a formação dos gestores na área de turismo já são uma realidade na Paraíba, porém, no tocante a chamada “comissão de frente”, uma mão-de-obra que tem contato direto com a clientela e que demanda uma formação intermediária profissionalizante de nível técnico ainda é uma realidade em construção.

Nesse contexto o mercado do turismo vem sofrendo grande impacto, marcado principalmente pelo vertiginoso crescimento da área, com a divulgação de nossas belezas natura pelo mundo.

Com este crescimento aliado ao grande investimento público e privado de estruturas hoteleiras em nossa região como o Centro de Convenções e o pólo turístico.

De acordo com o Setor de Estatísticas da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), até novembro de 2014, o Fluxo Global Estimado de turistas que visitaram a Paraíba foi de 1.367.025. Em 2010 foram 955.314. Um crescimento de mais de 65% no fluxo global em pouco menos de quatro anos.

A área de Turismo e Hospitalidade, abarca diversos setores econômicos: Produtos agrícolas e industriais; serviços culturais, de saúde e transporte; atividades de Alojamento, alimentação, viagens de descanso, de negócios, ecológicas, religiosas e etc.

1.2 OBJETIVOS

GERAIS

Formar Técnicos em Guia de Turismo para orientar, receber, assistir e conduzir grupos em traslados, passeios, viagens e visitas, informando sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais, geográficos e qualquer outra informação de interesse do turista, com ética profissional e respeito ao ambiente, à cultura e à legislação.

ESPECÍFICOS

- ✓ Planejar, organizar e executar eventos, roteiros, itinerários turísticos, atividades de lazer atentando para prestadores de serviço e provedores de infra-estrutura e apoio;
- ✓ Conhecer e aplicar normas de sustentabilidade ambiental, respeitando o meio ambiente e entendendo a sociedade como uma construção humana dotada de tempo, espaço e história;
- ✓ Identificar e avaliar os sítios e atrativos regionais adequados a cada clientela;
- ✓ Aplicar a legislação pertinente às atividades da área do turismo e da hospitalidade;
- ✓ Efetuar cálculos de distância e estimativa de tempo para roteiros diversos;
- ✓ Identificar, avaliar e selecionar informações geográficas, históricas, artísticas, recreativas e de entretenimento, atividades de lazer e eventos, folclóricas, artesanais, de transporte, gastronômicas e de hospedagem no contexto local e regional.

2. CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR

2.1 DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO DE COMPETÊNCIAS

O elemento central da nova concepção pedagógica é o desenvolvimento equilibrado de competências. Oferecer informações e conhecimentos em certas habilidades técnicas permanecem como objetivos relevantes, mas devem ser acompanhadas do desenvolvimento de habilidades socioeducativas e de atitudes que façam do aluno uma pessoa ética, responsável e sensível.

2.2 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS

Ao mesmo tempo em que aprende as informações mais rigorosas e atualizadas, o aluno precisa aprender a aprender. É preciso capacitar o aluno para a prática da educação permanente, com ênfase nas técnicas de autoaprendizagem, necessárias para enfrentar o rápido desenvolvimento social, científico e tecnológico.

Para ajudar o aluno a aprender a aprender, algumas estratégias podem ser adotadas durante o curso. O instrumental oferecido pela instituição se bem trabalhado, pode ajudar a desenvolver a capacidade de análise e o sentido crítico frente ao conhecimento científico. A capacitação em informática aplicada ao seguimento profissional também muito útil.

2.3 TREINAMENTO EM HABILIDADES

Ao lado do treinamento em habilidades, o desenvolvimento de um outro conjunto de habilidades deve ser estimulado entre os estudantes. Trata-se das habilidades sócio afetivas, entre as quais se destaca a habilidade em comunicação. Os Profissionais precisam ser empáticos, saber falar, dar as informações e orientações requeridas em cada caso. Tudo isso deve ser objeto de intervenção planejada nos currículos.

2.4 PROMOÇÃO DE ATITUDES ÉTICAS

Muitas das atitudes que caracterizam o Profissional são adquiridas durante o curso. É preciso, portanto, dar uma atenção especial ao desenvolvimento de atitudes, buscando que sejam coerentes com os valores éticos. Vale ressaltar que, em uma sociedade profundamente desigual como a brasileira, o compromisso com a transformação social é um dos valores éticos que devem ser fortalecidos.

Não se trata, naturalmente, de criar módulos ou disciplinas específicas, mas sim de algo a ser desenvolvido de modo vivencial. O exemplo dos professores tem aqui um papel fundamental.

No entanto, existem outras estratégias que podem apoiar o fortalecimento moral dos futuros profissionais. Assim, trabalhar com problemas relacionados à realidade local pode estimular o

compromisso e a solidariedade dos futuros profissionais com a população. O esforço despendido para o desenvolvimento do espírito crítico-científico ajuda a desenvolver o espírito crítico.

2.5 SELEÇÃO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ESSENCIAIS

A educação tradicional sobrecarrega os alunos com informações, sem permitir ao estudante distinguir o que é essencial do que é acessório. A disputa entre as disciplinas por maior carga horária, tão comum nas escolas tradicionais, decorre dessa concepção equivocada de que o importante é a quantidade de informações transmitidas.

Na verdade, o fundamental é identificar, dentro da realidade em que se encontra o curso profissional, os problemas prioritários. A partir daí, definem-se os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que serão essenciais.

2.6 EDUCAÇÃO CENTRADA NO ALUNO

Além de voltada para as necessidades da população, na sua nova concepção, a educação é centrada no aluno. O estudante é estimulado a adotar uma postura ativa, dentro de um processo de criação de oportunidades de aprendizagem, que lhe permita aprender a usar o método científico, buscando e avaliando as informações disponíveis e desenvolvendo sua capacidade de análise.

2.7 EDUCAÇÃO INTEGRADA E INTEGRADORA

A realidade não se apresenta às pessoas de forma fragmentada, como supõe o currículo baseado em disciplinas. A educação profissional deve servir para preparar o aluno para a vida profissional, deve ser capaz de integrar as disciplinas e fornecer o conjunto dos recursos cognitivos, afetivos e psicomotores necessários à solução de cada problema.

2.8 ÊNFASE NA AVALIAÇÃO FORMATIVA

A avaliação, dentro da nova concepção pedagógica, tem como objetivo ajudar o estudante a amadurecer e a melhorar seu desempenho. A aferição da aprendizagem deve representar um processo de compreensão dos avanços, limites e dificuldades que os alunos estão encontrando para atingir os objetivos propostos. Deve ser compreendida como um ato dinâmico que subsidie o redirecionamento da aprendizagem, possibilitando o alcance dos resultados desejados.

A avaliação formativa visa, exatamente, o acompanhamento do processo de aprendizagem do aluno. Possibilita, ao professor/tutor, conhecer as dificuldades dos alunos e, por conseguinte, identificar o tipo de ajuda mais adequada que pode ser dado ao mesmo para desenvolver suas potencialidades. A

avaliação somativa, por sua vez, ajudará o professor/tutor a identificar a aprendizagem efetivamente ocorrida ao final dos módulos do curso.

2.9 INDIVIDUALIZAÇÃO CURRICULAR

O modelo tradicional de ensino não permite que o estudante tenha seus próprios objetivos educacionais. O currículo é um só para todos. Ora, cada pessoa tem seu próprio estilo de aprendizagem. Impor um formato único a todos os alunos pode, assim, dificultar o desenvolvimento das competências de muitos.

Uma estratégia para individualizar o currículo, ou seja, torná-lo o mais adequado possível para cada aluno, é dar amplo espaço às atividades eletivas. As eletivas permitem, ao estudante, reconhecer, dentro do contexto dos objetivos gerais estabelecidos pela escola, os seus próprios objetivos. Desse modo, possibilita, respeitadas as necessidades coletivas, um esforço dirigido para as necessidades específicas de cada indivíduo.

2.10 USO DE PEQUENOS GRUPOS

O trabalho em pequenos grupos é um elemento fundamental da nova concepção pedagógica. Antes de tudo, permite a aprendizagem do trabalho em equipe, o que é fundamental para os alunos nas condições atuais da prática profissional. Além disso, o uso de pequenos grupos facilita a interação, estreita as relações entre o professor e o aluno abre espaço para o estudante expressar suas ideias, viabiliza a avaliação formativa e favorece o desenvolvimento do pensamento crítico.

2.11 FORMAÇÃO DOCENTE

A nova concepção pedagógica requer docentes que tenham uma visão global da profissão e não apenas das exigências de suas especialidades. É imperioso desenvolver programas de capacitação docente de modo permanente, em um amplo conjunto de competências: métodos educacionais, avaliação, pesquisa, gestão de projetos, e administração.

3. PÚBLICO A QUE SE DESTINA E DEFINIÇÃO DE VAGAS POR PÓLO

O curso Técnico em Guia de Turismo na modalidade EAD é destinado a quem já concluiu o ensino médio. A Lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993 considera Guia de Turismo, todo profissional cadastrado no Ministério do Turismo que exerce atividades de acompanhamento a grupos de turistas, prestando informações e assessoria permanente em viagens ou deslocamentos em determinadas Unidades da Federação (Guia de Turismo Regional), acompanhando grupos nos Estados brasileiros e parte da América do Sul (Guia de Turismo de Excursão Nacional), acompanhando grupos para os demais continentes (Guia de Turismo Internacional) e exercendo a atividade em locais específicos (Guia de Turismo Especializado).

Nos dias atuais, o Guia de Turismo é um profissional capacitado em relações públicas, de bons conhecimentos dos locais em que vive e visita, hábil no aprendizado de línguas, um sujeito ativo, capaz de decidir e liderar, paciente, assertivo, mas, sobretudo, capaz de transformar viagens em sonhos realizados para serem lembradas durante a vida inteira.

Para tanto, o curso exige dos seus alunos que os mesmos vivenciem os procedimentos de viagem, para que, por meio da sua experiência, propiciem aos futuros clientes/turistas maior comodidade e satisfação nos roteiros escolhidos. Dessa forma, de acordo com a Deliberação Normativa 427, de 04 de outubro de 2001 será considerada imprescindível a realização de, ao menos, três viagens técnicas, além das necessárias atividades práticas e simulações, todas com presença obrigatória. As viagens técnicas compreendem, no mínimo, uma viagem com procedimento de aeroporto (aérea), com pernoite, uma viagem interestadual, com pernoite e uma viagem livre. Essa informação deve constar no certificado de conclusão do curso e só assim o Guia de turismo estará habilitado a exercer suas funções nas categorias Nacional e Regional.

EAD é, por definição, um processo educativo em que a aprendizagem é realizada com a separação física – geográfica e/ou temporal – entre participante (aluno) e formador (especialista). Esse distanciamento pressupõe um processo de comunicação que induz à aprendizagem mediante a utilização de um conjunto de recursos tecnológicos que ultrapassa a comunicação oral. Esta modalidade educativa é possibilitada pela disseminação de computadores pessoais e pela popularização da Internet, onde os participantes/alunos estão fisicamente separados e o processo de aprendizagem é realizado fora do estabelecimento de ensino tradicional. Os participantes estudam no local que mais lhes convém e no seu próprio ritmo, podendo mais facilmente conciliar a aprendizagem com compromissos pessoais e profissionais tecnológicos que ultrapassa a comunicação oral.

A instituição irá oferecer em sua sede 100 vagas por módulo. De acordo com o processo de interiorização com a abertura de novos pólos no interior do Estado será determinado de acordo com cada estrutura física local.

4. CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO

Título: Habilitação Profissional de Nível Técnico em Guia de Turismo

Duração: 12 meses

Ato Legal: Resolução 219/2015

Disciplinas: 16 (dezesseis)

Carga Horária: 850 (Oitocentas e cinquenta horas)

Estágio Não Obrigatório: 100 (Cem horas)

Carga Horária Total: 950 (Novecentas e cinquenta horas)

5. MATRIZ CURRICULAR, EMENTÁRIOS E BIBLIOGRAFIAS

Abaixo, segue a Matriz curricular do curso Técnico em Guia de Turismo, com sua respectiva carga horária, bem como as ementas, bibliografias básicas e complementares específicas de cada disciplina.

MATRIZ CURRICULAR**MODULO I**

Disciplina	Carga Horária
ESPAÑHOL INSTRUMENTAL	40
GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	40
INGLÊS INSTRUMENTAL	40
MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR REGIONAL E NACIONAL	60
RELAÇÕES INTERPESSOAIS	30
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO	40
TOTAL	250

MODULO II

Disciplina	Carga Horária
GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60
GESTÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	60
HISTÓRIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60
HISTÓRIA DA ARTE APLICADA AO TURISMO	30
PRIMEIROS SOCORROS NO TURISMO	40
TOTAL	250

MODULO III

Disciplina	Carga Horária
ELABORAÇÃO DE ROTEIROS E HOSPEDAGEM	60
LEGISLAÇÃO APLICADA AO TURISMO	40
MARKETING APLICADO AO TURISMO	50

PRINCÍPIOS DE ECOLOGIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40
TEORIA E TÉCNICA DO TURISMO	160
TOTAL	350

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

Estágio	200
TOTAL	200

Total 850 (Oitocentas e cinquenta) horas/aulas de 60 minutos

EMENTÁRIOS E BIBLIOGRAFIAS

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
ESPAÑHOL INSTRUMENTAL	40
Ementa: <ul style="list-style-type: none">✓ Conhecer os conceitos básicos dentro da gramática espanhola;✓ Aplicar o espanhol em situação de conversação simples;✓ Analisar as situações que envolvem o uso do espanhol;✓ Aplicar normas que envolvem o uso formal e coloquial da língua espanhola em conversações e leitura.	
Bibliografia Básica: <p>TERESA VARGAS SIERRA. ESPAÑHOL INSTRUMENTAL. 4ª Edição. IBPEX, 2008.</p> <p>RUBIO, Braulio Alexandre Banda.. TURISMO RECEPTIVO: ESPAÑHOL PARA PROFISIONAIS DE TURISMO. 1ª Edição. SENAC, 2012.</p> <p>ESTHER MARIA MILANI. GRAMÁTICA DE ESPAÑHOL PARA BRASILEIROS. 1ª EDIÇÃO. SARAIVA, 2006.</p>	
Bibliografia Complementar: <p>Minidicionario. MINI DICCIONÁRIO ESPAÑHOL: PORTUGUÊS-ESPAÑHOL/ESPAÑHOL-PORTUGUÊS. 1ª EDIÇÃO. CIRANDA CULTURAL, 2009.</p> <p>RUBIO, Braulio Alexandre Banda. TURISMO RECEPTIVO: ESPAÑHOL PARA HOTELARIA. 1ª Edição. SENAC, 2012.</p>	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	40
Ementa:	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer os princípios básicos da gestão e prestação de serviços turísticos; ✓ Identificar os diversos seguimentos que compõem a infra-estrutura de serviços de turismo e hospitalidade; ✓ Conhecer o sistema de gerenciamento na área de hotelaria e serviços de apoio ao turista. ✓ Aplicar conhecimento da área de gestão no planejamento e prestação de serviços turísticos; ✓ Identificar os elementos que compõem a gestão de pessoas junto aos serviços de apoio ao turista. ✓ Aplicar os fundamentos de planejamento e execução da gestão de serviços de hotelaria e turismo em geral.
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.</p> <p>SENAC. SERVIÇOS EM TURISMO: GUIAS / OPERADORES / AGENTES. 1º Edição. SENAC, 2012.</p> <p>ÁUREA RIBEIRO; ÂNGELA FLEURY. MARKETING E SERVIÇOS. 1ª Edição. SARAIVA, 2008.</p>
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.</p> <p>Olga Tulik. TURISMO E MEIOS DE HOSPEDAGEM: CASAS DE TEMPORADA. 1º Edição. MJ Livros, 2001.</p>

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
INGLÊS INSTRUMENTAL	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer as regras básicas da gramática inglesa; ✓ Aplicar as técnicas de leitura e produção de textos em inglês em situações de comunicação diária; ✓ Analisar e praticar leitura e escrita de textos em inglês em situações que o envolvem no dia-a-dia do técnico em turismo; ✓ Aplicar normas que envolvem o uso formal e coloquial da língua inglesa em leituras e produção de pequenos textos; 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>JEFERSON FERRO. INGLÊS INSTRUMENTAL. 1ª Edição. IBPEX, 2004.</p> <p>BRAULIO ALEXANDRE B. RUBIO. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA PROFISSIONAIS DE TURISMO. 1ª EDIÇÃO. SENAC, 2012.</p> <p>BRAULIO ALEXANDRE B. RUBIO. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA HOTELARIA. 1ª EDIÇÃO.</p>	

SENAC, 2012.

Bibliografia Complementar:

RUBIO, Braulio Alexandre Banda.. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA GOVERNANÇA HOTELEIRA. 1ª Edição. SENAC, 2012.

BRAULIO ALEXANDRE B. RUBIO. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA BARES E RESTAURANTES. 1ª EDIÇÃO. SENAC, 2012.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
<p align="center">MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR REGIONAL E NACIONAL</p>	<p align="center">60</p>
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer o conceito de cultura de acordo com a visão antropológica; ✓ Conhecer a construção sócio-histórica da cultura local e seu folclore; ✓ Identificar as diversas manifestações da cultura nordestina e suas especificidades, festas; artesanato; culinária; dança e música; lendas e Causos; ✓ Conhecer folclore e o turismo na localidade/ região; ✓ A cultura popular como atrativo turístico - A sociedade de consumo e suas necessidades; - A procura por lugares com características/identidade próprias. ✓ Delimitar as áreas de abrangência da cultura local identificando sua importância como atrativo turístico; ✓ Relacionar a importância da cultura nordestina com o forjar da cultura nacional; ✓ Aplicar conhecimentos antropológicos na operação de guiamento turístico nacional; ✓ Aplicar conhecimentos antropológicos na orientação de operações de guiamento turístico regional. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira.. CULTURA E DIVERSIDADE. 20 Edição. IBPEX, 2008.</p> <p>RANIERI CARLI. EDUCAÇÃO E CULTURA NA HISTÓRIA DO BRASIL. 1ª EDIÇÃO. IBPEX, 2010.</p> <p>LARAAIA, Roque de Barros. CULTURA: UM CONCEITO ANTROPOLÓGICO. 24ª Edição. ZAHAR, 2009.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.</p> <p>FLEURY, Maria Tereza L. FISCHER, Rosa Maria.. CULTURA E PODER NAS ORGANIZAÇÕES . 2ª Edição. ATLAS, 1996.</p> <p>Franz Boas. ANTROPOLOGIA CULTURAL. 5 Edição. ZAHAR, 2009.</p>	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
------------	---------------

RELAÇÕES INTERPESSOAIS	30
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer as Classes e funções; habilidades e atitudes; liderança; comunicação; motivação do profissional e turista ✓ Administrar e resolver conflitos - tipos; - estratégia para solução de conflitos. ✓ Conhecer o ética profissional e cidadania: - conceito e fundamentos; -código de ética; - valores de cidadania. ✓ Conhecer a etiqueta social: - regras de etiqueta;- postura; higiene; - apresentação pessoal; - cardápios; - tipos de serviços em restaurantes;- regras e normas básicas de cerimonial e protocolo. ✓ Conhecer as Classes e funções; habilidades e atitudes; liderança; comunicação; motivação do profissional e turista ✓ Resolver conflitos - tipos; - estratégia para solução de conflitos. ✓ Aplicar o ética profissional e cidadania: - conceito e fundamentos; -código de ética; - valores de cidadania. ✓ Aplicar a etiqueta social: 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>ROSI MARY SOARES TREVISAN. RELAÇÕES HUMANAS COMPETÊNCIAS INTRA E INTERPESSOAL. 1ª Edição. IBPEX, 2004.</p> <p>Agostinho Minicucci. RELAÇÕES HUMANAS: PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS. 1 Edição. ATLAS, 2001.</p> <p>LAURADY FIGUEIREDO. ÉTICA PROFISSIONAL. 1ª Edição. BF & A, 2005.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>CARDELLA, Haroldo Paranhos, CREMASCO, José Antônio. ÉTICA PROFISSIONAL SIMPLIFICADA. 1ª Edição. SARAIVA, 2012.</p> <p>Carole Bennett. ÉTICA PROFISSIONAL . 1ª Edição. CENGAGE LEARNING, 2008.</p> <p>Roberto Patrus-Pena e Paula Pessoa de Castro. ÉTICA NOS NEGÓCIOS: CONDIÇÕES, DESAFIOS E RISCOS. 1ª Edição. ATLAS, 2010.</p>	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Componentes essenciais da comunicação e aspectos gramaticais indispensáveis ao bom desempenho lingüístico, a norma e sua utilização pelo comunicador; ✓ A organização do pensamento e desenvolvimento da capacidade de expressão oral/escrita, organização do discurso e do pensamento e linguagem coloquial e linguagem formal 	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Funções do texto, coerência, coesão do texto, narração, descrição, dissertação e estilo; ✓ Técnicas de elaboração de contratos e relatórios; ✓ Gramática instrumental, redação técnica e produção de textos; ✓ Produzir textos seguindo as regras gramaticais atuais; ✓ Falarempúblico; ✓ Falar de forma clara e com boa expressão corporal;
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>Maria margarida de Andrade e João Bosco Medeiros . COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA . 4ª Edição. ATLAS, 2008.</p> <p>SILVA, Laine Andrade e Silva. TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO. 2003 Edição. IBPEX, 2003.</p> <p>Domingos Paschoal Cegalla, . NOVÍSSIMA GRAMÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA: NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO . 48ª Edição. NACIONAL, 2008.</p>
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>POSSARI, Helena Vendrusculo.. FUNDAMENTOS E MÉTODOS DA COMUNICAÇÃO. 1ª Edição. IBPEX, 2004.</p>

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Identificar a dinâmica geo-ambiental da região Nordeste e do Brasil, dentro de suas especificidades; ✓ Avaliar a influência do homem sobre o espaço local, percebendo as transformações resultantes dessa relação; ✓ Identificar os recursos geográficos do território nordestino, avaliando seu potencial turístico; ✓ Conhecer a geografia política – situação das localidades, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias , Localização e Características; ✓ Conhecer o sistema viário do Receptor e acesso aos principais atrativos/ localização de roteiros e geografia física, humana e econômica das localidades do Estado como população e desenvolvimento econômico; ✓ Identificar os atrativos turísticos principais e a localização de roteiros e atrativos/caracterização como também geografia das localidades e entornos. ✓ Utilizar mapas e outros tipos de instrumentos na identificação geográfica da Região do Nordeste, Brasil, continente e no mundo; ✓ Aplicar conhecimentos na Geografia na compreensão do espaço turístico; ✓ Observar de maneira crítica a interferência do homem no meio, bem como os movimentos que auxiliam no forjar do território. 	

Bibliografia Básica:

Fabiano Vidal. DO TAMBAÚ AO GARDEN: A HISTÓRIA MODERNA DO TURISMO DA PARAÍBA. 1ª edição Edição. EDITORA IMPRELL, 2007.

AROLDO DE AZEVEDO. GEOGRAFIA DO BRASIL: BASES FÍSICAS, VIDA HUMANA E VIDA ECONÔMICA. 8ª EDIÇÃO. COMPANHIA EDITORA NACIONAL, 1977.

LINS, Guilherme Gomes da Silveira D Avila.. PÁGINAS DE HISTÓRIA DA PARAÍBA: REVISÃO CRÍTICA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS ENGENHOS DE AÇUCAR DAPARAÍBA. 1 Edição. Emporio dos Livros, 1999.

RODRIGUES, Janete Lins. (Cordenação). ATLAS ESCOLAR: PARAÍBAESPAÇO GEO-HISTÓRICO E CULTURAL. 4º Edição, GRAFSET, 2011.

Bibliografia Complementar:

Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.

Eliane Regina Ferreti. TURISMO E MEIO AMBIENTE: UMA ABORDAGEM INTEGRADA. 1º Edição. ROCA, 2002.

Olga Tulik. TURISMO E MEIOS DE HOSPEDAGEM: CASAS DE TEMPORADA. 1º Edição. MJ Livros, 2001.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GESTÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	60
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer os princípios básicos da gestão e prestação de serviços turísticos; ✓ Identificar os diversos seguimentos que compõem a infra-estrutura de serviços de turismo e hospitalidade; ✓ Conhecer o sistema de gerenciamento na área de hotelaria e serviços de apoio ao turista. ✓ Aplicar conhecimento da área de gestão no planejamento e prestação de serviços turísticos; ✓ Identificar os elementos que compõem a gestão de pessoas junto aos serviços de apoio ao turista. ✓ Aplicar os fundamentos de planejamento e execução da gestão de serviços de hotelaria e turismo em geral. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.</p> <p>André Sathler Guimarães; Marta Poggi e Borges. E-TURISMO: INTERNET E NEGÓCIOS DO TURISMO. 1º Edição. CENGAGE LEARNING, 2008.</p> <p>HÉLIO AFONSO BRAGA DE PAIVA; MARCOS FAVA NEVES. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE</p>	

EVENTOS: COMO ORGANIZAR UM PLANO ESTRATÉGICO PARA EVENTOS TURÍSTICOS E EMPRESAS DE EVENTOS. 1º Edição. ATLAS, 2008.

Bibliografia Complementar:

Eduardo Flávio Zardo. MARKETING APLICADO AO TURISMO. 1º Edição. ROCA, 2003.

Rui Aurélio de Lacerda Badaró. DIREITO INTERNACIONAL DO TURISMO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO TURISMO. 1º Edição. SENAC, 2008.

MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
HISTÓRIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Reconhecer as especificidades da história do Nordeste dentro do contexto da história nacional; ✓ Conhecer vários movimentos históricos que estiveram presentes na construção social da região nordestina e do Brasil; ✓ Relacionar os eventos históricos com a realidade atual, desenvolvendo um olhar crítico acerca do turismo no Nordeste e no Brasil. ✓ Conhecer aspectos históricos do local, regional e nacional da formação do povoamento e da sociedade com observância a origem dos municípios e ciclos econômicos; ✓ Relacionar fatos históricos relevantes locais/região que justifique a história atual ✓ Conhecer e promover atrativos turístico - sítios históricos ou monumentos isolados e museus com acervo histórico ✓ Definir globalização: -conceito básico,- histórico; ✓ Observar os fatos atuais do Nordeste como resultado de um processo histórico; ✓ Utilizar textos históricos como instrumento constante de pesquisa; ✓ Aplicar os conhecimentos da história regional na compreensão do espaço sócio-cultural nordestino; ✓ Avaliar os roteiros turísticos a partir de um contexto histórico-cultural. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>CALMON, Pedro.. HISTÓRIA DO BRASIL: V. 2 - FORMAÇÃO BRASILEIRA. 2 Edição. Livraria José Olympio Editora, 1963.</p> <p>LINS, Guilherme Gomes da Silveira D Avila.. PÁGINAS DE HISTÓRIA DA PARAÍBA: REVISÃO CRÍTICA SOBRE A IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS ENGENHOS DE AÇUCAR DA PARAÍBA. 1 Edição. Emporio dos Livros, 1999.</p> <p>MELLO, José Octávio de Arruda.. HISTÓRIA DA PARAÍBA E SUA CAPITAL. 1 Edição. Imprell Editora, 2010.</p>	

Bibliografia Complementar:

CALMON, Pedro.. HISTÓRIA DO BRASIL: V. 1 - AS ORIGENS. 2 Edição. Livraria José Olympio Editora, 1963.

CALMON, Pedro. HISTÓRIA DO BRASIL: V. 3 - RIQUEZAS E VICISSITUDES. 2 Edição. Livraria José Olympio Editora, 1963.

CALMON, Pedro.. HISTÓRIA DO BRASIL: V. 06 - A REPÚBLICA E O DESENVOLVIMENTO NACIONAL. 2 Edição. Livraria José Olympio Editora, 1963.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
HISTÓRIA DA ARTE APLICADA AO TURISMO	30
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conhecer a História da Arte aplicada ao Turismo e sua Importância; ✓ Conceituação e Acondicionamentos; ✓ Identificar a arte nas localidades/região/estado – pintura, escultura, arquitetura, música e literature; ✓ Conhecer o patrimônio artístico – bens locais – Preservação, museus, teatros e outros acervos; ✓ Divulgar o turismo Cultura nas regiões; ✓ Utilizar conhecimentos culturais para elaboração de roteiros culturais; ✓ Usar as atrações turísticas como ferramenta de divulgação ao turismo. 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>STRONG, Donald E.. ANTIGUIDADE CLÁSSICA: ENCICLOPÉDIA MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p> <p>MARTINDALE, Andrew.. O RENASCIMENTO: ENCICLOPÉDIA MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p> <p>LYNTON, Norbert.. ARTE MODERNA: ENCICLOPÉDIA O MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>KIDSON, Peter.. MUNDO MEDIEVAL: ENCICLOPÉDIA O MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p> <p>LASSUS, Jean.. CRISTANDADE CLÁSSICA E BIZANTINA: ENCICLOPÉDIA O MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p> <p>AUBOYER, Jeannine.. MUNDO ORIENTAL: ENCICLOPÉDIA MUNDO DA ARTE. 1 Edição. Editora Expressão e Cultura, 1978.</p>	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
PRIMEIROS SOCORROS NO TURISMO	40

<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Conceituar Primeiros Socorros; ✓ Conhecer técnicas de Primeiros Socorros para hemorragias; queimaduras; intoxicação/envenenamento; afogamento; corpos estranhos; picadura de insetos; mordedura de animais peçonhentos; temperatura; verificação de pulso; pressão arterial; convulsões; acidente ortopédico; asfixia; respiração; e transportes de acidentados; ✓ Conhecer os procedimentos Legais para os Primeiros Socorros e a quem recorrer. ✓ Prestar os primeiros socorros ✓ Chamar o atendimento médico adequado ✓ Encaminhamento do Serviço Médico adequado
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>ADALBERTO MOHAI SZABÓ JÚNIOR. MANUAL DE SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO. 4ª EDIÇÃO. ABDR, 2012.</p> <p>EQUIPE ATLAS. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 63ª Edição. ATLAS, 2009.</p> <p>JUAN CARLOS VIÑAS CORTEZ. MEIO AMBIENTE TRABALHO, SAÚDE E SEGURANÇA. 1ª EDIÇÃO. EDITORA UNIVERSITARISA UFPB, 2010.</p>
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>REIS, Roberto Salvador.. SEGURANÇA MEDICINA DO TRABALHO: NORMAS REGULAMENTADORAS. 6ª Edição. ZAHAR, 2010.</p> <p>ANTÔNIO LUIZ COIMBRA DE CASTRO. GLOSSÁRIO DE DEFESA CIVIL: ESTUDOS DE RISCOS E MEDICINA DE DESASTRES. Edição. DOMINIO PUBLICO, 0000.</p> <p>Equipe Atlas. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NR-1 A 35. 70ª Edição. ATLAS, 2012.</p>

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
ELABORAÇÃO DE ROTEIROS E HOSPEDAGEM	60
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Amplitude e complexidade dos roteiros turísticos. ✓ Tipos de roteiros sob o aspecto espacial. ✓ Combinação de atrativos, serviços e equipamentos de uma ou várias localidades, na formatação de um produto. ✓ Metodologia aplicada à pesquisa, planejamento, elaboração, execução e avaliação de diferentes tipos de roteiros turísticos locais, regionais, nacionais e internacionais, com ênfase para os roteiros ecológicos. ✓ Conceituar o termo roteiro turístico; ✓ Apresentar a evolução histórica dos roteiros turísticos; ✓ Analisar a combinação de atrativos, serviços e equipamentos de uma ou várias localidades, na formatação de um produto; 	

- ✓ Refletir sobre a metodologia aplicada à pesquisa, planejamento, elaboração, execução e avaliação de roteiros turísticos no Brasil e no mundo, no âmbito do desenvolvimento sustentável;
- ✓ Analisar e discutir os procedimentos de pesquisa, planejamento, elaboração e execução de roteiros turísticos;
- ✓ Apresentar os diferentes tipos de roteiros turísticos sob o enfoque espacial: locais, regionais, nacionais e internacionais;
- ✓ Discutir as particularidades dos roteiros ecológicos;
- ✓ Reconhecer e refletir sobre a responsabilidade social e ambiental das empresas que elaboram e executam os roteiros turísticos.
- ✓ Refletir e analisar a atividade do guia de turismo.

Bibliografia Básica:

Olga Tulik. TURISMO E MEIOS DE HOSPEDAGEM: CASAS DE TEMPORADA. 1º Edição. MJ Livros, 2001.

Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.

SENAC. SERVIÇOS EM TURISMO: GUIAS / OPERADORES / AGENTES. 1º Edição. SENAC, 2012.

Bibliografia Complementar:

Fabiano Vidal. DO TAMBAÚ AO GARDEN: A HISTÓRIA MODERNA DO TURISMO DA PARAÍBA. 1ª edição Edição. EDITORA IMPRELL, 2007.

BRAULIO ALEXANDRE B. RUBIO. TURISMO RECEPTIVO: INGLÊS PARA PROFISSIONAIS DE TURISMO. 1ª EDIÇÃO. SENAC, 2012.

RUBIO, Braulio Alexandre Banda.. TURISMO RECEPTIVO: ESPANHOL PARA BARES E RESTAURANTES. 1ª Edição. SENAC, 2012.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
LEGISLAÇÃO APLICADA AO TURISMO	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar os princípios legais frente às situações cotidianas; ✓ Orientar os turistas quanto a seus direitos e deveres gerais; ✓ Oferecer aos turistas subsídios e instrumentos que facilitem o acesso a seus direitos e benefícios; ✓ Analisar e interpretar a legislação turística do país. ✓ Interpretar as legislações turísticas brasileiras; ✓ Interpretar o código de ética profissional frente ao exercício da profissão. ✓ Analisar problemas operacionais à luz da legislação. 	
<p>Bibliografia Básica:</p>	

JORGE BERNARDI. O PROCESSO LEGISLATIVO BRASILEIRO. 1ª EDIÇÃO. IBPEX, 2009.

Vladir Vieira Duarte. ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS HOTELEIROS: CONCEITOS BÁSICOS. 3ª Edição. SENAC, 2005.

Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1ª Edição. ATLAS, 2008.

Bibliografia Complementar:

Brasil. CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO: E LEGISLAÇÃO CORRELATA. 1º Edição. SENADO FEDERAL, 2008.

Rui Aurélio de Lacerda Badaró. DIREITO INTERNACIONAL DO TURISMO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO TURISMO. 1º Edição. SENAC, 2008.

MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
MARKETING APLICADO AO TURISMO	50
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comportamento do consumidor ✓ Processo decisório de compra ✓ Tipos de tomada de decisão ✓ Segmentação de mercado ✓ Análise ambiental ✓ Planejamento estratégico de marketing ✓ Distribuição – canais de distribuição ✓ Composto de marketing ✓ Preço ✓ Ponto de venda ✓ Promoção ✓ Pesquisa de marketing ✓ Elaborar Estratégias de Marketing ✓ Elaborar planos de desenvolvimento Marketing ✓ Desenvolver Campanhas de Marketing 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>Eduardo Flávio Zardo. MARKETING APLICADO AO TURISMO. 1º Edição. ROCA, 2003.</p> <p>ANDRADE, Carlos Federico de.. MARKETING O QUE É? QUEM FAZ? QUAIS AS TENDÊNCIAS?. 2ª Edição. IBPEX, 2010.</p> <p>ÁUREA RIBEIRO; ÂNGELA FLEURY. MARKETING E SERVIÇOS. 1ª Edição. SARAIVA, 2008.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p>	

MÁRCIA VALÉRIA PAIXÃO. PESQUISA E PLANEJAMENTO DE MARKETING E PROPAGANDA. 1ª Edição. IBPEX, 2008.

LUCIANO CROCCO, RENATO TELLES, RICARDO M. GIOIA, THELMA ROCHA E VIVIAN IARA STREHLAU. MARKETING PERCPECTIVAS E TENDÊNCIAS. 1ª EDIÇÃO. SARAIVA, 2010.

MÁRCIA VALÉRIA PAIXÃO. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E MARKETING DE RELACIONAMENTO. 1ª Edição. IBPEX, 2009.

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
PRINCÍPIOS DE ECOLOGIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40
<p>Ementa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Princípios de Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente - noções básicas de ecologia, ecossistemas brasileiros, localização e características gerais; ✓ Unidades de conservação - tipos e objetivos das unidades de conservação, as unidades locais, regionais e nacionais; ✓ Legislação ambiental aplicada; ✓ História Aplicada ao Turismo Ecológico; ✓ Promover o Turismo ecológico; ✓ Divulgar o turismo sustentável; ✓ Conscientizar o turista com noções de Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente; 	
<p>Bibliografia Básica:</p> <p>Eliane Regina Ferreti. TURISMO E MEIO AMBIENTE: UMA ABORDAGEM INTEGRADA. 1ª Edição. ROCA, 2002.</p> <p>KAHN, Fritz.. O LIVRO DA NATUREZA - O VEGETAL, O INSETO E O ANIMAL - V.2: V. 2. 6ª Edição. Edições Melhoramentos, 1966.</p> <p>KAHN, Fritz.. O LIVRO DA NATUREZA - ESPAÇO E TEMPO, FORÇA E MATÉRIA, O FIRMAMENTO, A TERRA, A VIDA. V.1: V. 1. 6ª Edição. Edições Melhoramentos, 1966.</p>	
<p>Bibliografia Complementar:</p> <p>JUAN CARLOS VIÑAS CORTEZ. MEIO AMBIENTE TRABALHO, SAÚDE E SEGURANÇA. 1ª EDIÇÃO. EDITORA UNIVERSITARISA UFPB, 2010.</p> <p>CARLOS ROBERTO NAVES MORAIS. DICIONÁRIO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE. 1ª Edição. YENDIS, 2011.</p> <p>KAHN, Fritz.. O LIVRO DA NATUREZA - O ANIMAL , O HOMEM E O ÁTOMO - V. 3: V. 3. 9ª Edição. Edições Melhoramentos, 1966.</p>	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
TEORIA E TÉCNICA DO TURISMO	160
Ementa:	

- Fundamentos do Turismo e do Lazer:
 - Conceitos;
 - evolução histórica do lazer e do Turismo;
 - Tipos;
 - importância socioeconômica;
 - turismo no Brasil;
 - legislação turística;
 - órgãos oficiais de turismo;
 - Associações
- Infra-estrutura turística - equipamentos e serviços:
 - meios e serviços de hospedagem;
 - classificação oficial – EMBRATUR;
 - classificação extra-oficial – guias turísticos (quatro rodas);
 - meios e serviços de alimentação;
 - serviços de entretenimento;
 - serviços turísticos – agências de turismo, transportadoras, locadoras de veículos, comércio, casas de câmbio, terminais de passageiros e outros.
- Infra-estrutura de apoio ao turismo:
 - sistemas de transportes
 - educação
 - Telecomunicação
 - Segurança
 - equipamentos
 - médico-hospitalares
 - outros estabelecimentos de apoio.
- Procedimentos preliminares – providências na agência:
 - material de trabalho/documentos administrativos e outros.
 - plano de viagem – o programa:
 - quilometragem;
 - pontos de apoio alternativos.
- Recepção ao turista – procedimentos de recepção:
 - documentação de passageiros;
 - etiquetagem de bagagem;
 - traslado para o hotel.
- Procedimentos de bordo:
 - uso de microfone e outros equipamentos;
 - serviço de bordo;
 - animação turística.

- Acomodação ao turista no hotel – check-in:
 - distribuição dos apartamentos;
 - controle das bagagens;
 - gratificações;
 - procedimento diário no meio de hospedagem.
- Procedimento na realização de passeios/visitas – reunião do grupo:
 - procedimentos durante os percursos do passeio;
 - procedimentos nas paradas definidas e/ou exploratórias;
 - paradas para refeições;
 - retorno para os meios de hospedagem.
- Saída do turista do hotel – check-out:
 - controle de bagagens;
 - pagamentos.
- Procedimentos no embarque/desembarque – pagamentos taxas de embarque:
 - controle de bagagens;
 - revisão no meio de transporte;
 - assistência ao turista/documentos necessários;
 - check--in de embarque;
 - embarque/desembarque no meio de transporte.
- Procedimentos no retorno:
 - agradecimentos;
 - promoção de outros roteiros.
- Procedimentos finais juntos à agência – relatório final:
 - prestação de contas;
 - devolução das sobras do material.
- Procedimentos para traslados:
 - de chegada;
 - de saída.
- Procedimentos no aeroporto – serviços gerais no terminal de passageiros:
 - de embarque;
 - desembarque com o grupo.
- Situações de emergência:
 - saúde do turista;
 - assalto / roubo;
 - procedimentos de segurança (conduta em transportes, meios de hospedagem, espaço urbano, natural, etc.).
- Elaboração e implementação de roteiros e narrativas.

- Elaborar planos de viagem levando em consideração a quilometragem e os pontos de apoio;
- Elaborar roteiros turísticos;
- Aplicar procedimentos de recepção ao turista com qualidade e ética;
- Dominar técnicas de comunicação e animação recreativa;
- Elaborar planejamentos que envolvam os procedimentos de embarque/desembarque, traslados, passeios e visitas.
- Agir de forma ética e responsável quanto ao guiamento turístico regional.
- Discutir com segurança as especificidades dos mais diversos atrativos turísticos.

Bibliografia Básica:

FERNANDO HENRIQUE CAMPOS E ESMERALDA MACEDO SERPA. GUIA DE TURISMO: VIAGENS TÉCNICAS E AVALIAÇÃO. 1ª EDIÇÃO. ERICA, 2010.

MARIO PETROCCHI E ANDRÉ BONA. AGÊNCIAS DE TURISMO: PLANEJAMENTO E GESTÃO. 4ª Edição. FUTURA, 2007.

Reinaldo Dias. PLANEJAMENTO DO TURISMO: POLÍTICA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BRASIL. 1º Edição. ATLAS, 2008.

Bibliografia Complementar:

Rui Aurélio de Lacerda Badaró. DIREITO INTERNACIONAL DO TURISMO: O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO TURISMO. 1º Edição. SENAC, 2008.

André Sathler Guimarães; Marta Poggi e Borges. E-TURISMO: INTERNET E NEGÓCIOS DO TURISMO. 1º Edição. CENGAGE LEARNING, 2008.

Eduardo Flávio Zardo. MARKETING APLICADO AO TURISMO. 1º Edição. ROCA, 2003.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS OBRIGATÓRIAS: ESTÁGIOS CURRICULARES / ATIVIDADES EM LABORATÓRIOS / SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS ESTUDANTES

6.1. MOMENTOS PRESENCIAIS OBRIGATÓRIOS

6.1.1 AVALIAÇÃO PRESENCIAL

Cada unidade curricular terá no mínimo 1 (uma) Avaliação Presencial e serão realizadas obrigatoriamente na sede da instituição de ensino ou em um dos Pólos de Apoio Presencial credenciados pelo C.E.E, e seguindo critérios específicos para aprovação constantes no Regimento Interno. É exigida frequência de 100% nestas avaliações, o controle de frequência será feito mediante a realização da avaliação em um dos polos de Apoio Presencial ou na sede da instituição.

6.1.2 ESTÁGIO

Estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que estejam matriculados e frequentando o curso de educação profissional. O curso contempla o estágio não obrigatório, seguindo uma carga horária específica. O estágio será considerado aprovado quando concluir a carga horária mediante comprovação de presença e carga horária total juntamente com o relatório final.

6.1.3 CICLOS PRÁTICOS

Corresponde a 20% da carga horária de cada disciplina, com datas pré-agendadas, o aluno terá aulas presenciais no polo de apoio presencial onde poderá exercer e praticar, junto com os professores e nos laboratórios, os conteúdos já vistos durante todas as aulas ministradas a distância.

As atividades práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos (LUNETTA, 1991). Além disso, estas servem de estratégia e podem auxiliar o professor a retomar um assunto já abordado, construindo com seus alunos uma nova visão sobre um mesmo tema.

Tais atividades podem despertar curiosidade e, conseqüentemente, o interesse do aluno, visto que a estrutura do mesmo pode facilitar, entre outros fatores, a observação de fenômenos estudados em aulas teóricas. O uso deste ambiente também é positivo quando as experiências proporcionadas pelas aulas práticas estão situadas em um contexto histórico-tecnológico, relacionadas com o aprendizado do conteúdo de forma que o conhecimento empírico seja testado e argumentado, para enfim acontecer a construção de ideias. Além disso, nessas aulas, os alunos têm a oportunidade de interagir com objetos e instrumentos específicos que normalmente eles não têm contato em um ambiente com um caráter mais informal do que o ambiente da sala de aula (BORGES, 2002).

Quando compreende um conteúdo trabalhado em sala de aula, o aluno amplia sua reflexão sobre os fenômenos que acontecem à sua volta e isso pode gerar, conseqüentemente, discussões durante as aulas fazendo com que os alunos, além de exporem suas ideias, aprendam a respeitar as opiniões de seus colegas de sala (Leite et al., [s.d]).

Sendo assim, estes ciclos práticos proporcionam grandes espaços para que o aluno, seja atuante, construtor do próprio conhecimento, descobrindo que “o aprender” é mais do que mero aprendizado de fatos. Através de aulas práticas o aluno aprende a interagir com as suas próprias dúvidas, chegando a conclusões, à aplicação dos conhecimentos por ele obtidos, tornando-se agente do seu aprendizado.

6.1.4 LABORATÓRIOS

A UNEPI possui diversos equipamentos didáticos e laboratórios equipados para atender as necessidades dos componentes curriculares. A lista de todos os laboratórios e equipamentos didáticos está disponível no GUIA DO ALUNO.

6.2 CONTROLE DE FREQUÊNCIA

Na educação à distância, a autodisciplina é uma ferramenta importante para a boa consolidação do processo ensino-aprendizagem, pois é através dela que o aluno se mantém a par no âmbito sistemático da aprendizagem no que diz respeito a horários, avaliações, exercícios, estudo.

No entanto, quando se fala em frequência, este acompanhamento é feito pela coordenação da instituição bem como pelo professor-tutor de cada disciplina através da seguinte página:

ADALBERTO DE OLIVEIRA HONORATO

Curso: TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
Turma: TTI EAD 03/2016 **45 alunos**
Matrícula: 69056 **Matrícula Ativa**
Unidade: UNEPI - SEDE
Pólo: UNEPI - SEDE

PRINCIPAL DADOS DO ALUNO FINANCEIRO PEDAGÓGICO DOCUMENTOS

RESUMO

Status da Matrícula:	Matrícula Ativa
Data da Matrícula:	14/07/2016 - ARTHUR VIEIRA VIANA
Financeiro:	OK
Pedagógico:	PENDENTE - FALTAM NOTAS
Documentos:	PENDENTE
Situação de Doc.:	Sem avaliação
Diploma:	Sem registro
Acesso:	LIBERADO
Número de Acessos:	143 (Último acesso: Login no Sistema em 18/11/2016 22:05:49)
Dúvidas:	0 (Painel de Dúvidas)
Impressão Digital:	✘

Imagem meramente ilustrativa

São verificados sempre a quantidade de acessos, o tempo em que aconteceu o último acesso, o conteúdo visto, a data em que ocorreu e a hora.

Caso o último acesso tenha ocorrido a mais de quinze dias, este ícone é identificado no sistema da coordenação:

É importante se manter sempre conectado ao sistema, pois é através dele que o aluno acompanha todas as atividades modulares, recebendo avisos e informações a respeito do andamento do curso.

7. RELAÇÃO DE PROFESSORES, TUTORES E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO	40 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Cassia Ferreira Evangelista
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GESTÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	60 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Danielle Lucena Duarte Pereira
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	40 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Danielle Lucena Duarte Pereira
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
RELAÇÕES INTERPESSOAIS	30 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Fernanda Gabriela Gadelha Romero
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POPULAR REGIONAL E NACIONAL	60 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Joacir Ribeiro da Silva
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
PRINCÍPIOS DE ECOLOGIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Flávia Karina Vieira da Silva
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
PRIMEIROS SOCORROS NO TURISMO	40 h

SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Cybelle Alves da Silva
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
INGLÊS INSTRUMENTAL	40 h

SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Fernando Alves de Oliveira
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60 h

SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Cristiano Cabral Santos
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
MARKETING APLICADO AO TURISMO	50 h

SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Georgina Luna Rodrigues de Almeida

EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
ELABORAÇÃO DE ROTEIROS E HOSPEDAGEM	60 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Georgina Luna Rodrigues de Almeida
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
ESPAÑHOL INSTRUMENTAL	40 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Poliana Lima de Brito
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
TEORIA E TÉCNICA DO TURISMO	160 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Silvana Barbosa Fernandes
EAGE	
IDENTIDADE	

CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
LEGISLAÇÃO APLICADA AO TURISMO	40 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	Leandro Carvalho dos Santos Silva
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
HISTÓRIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	José Alberto da Silva
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

DISCIPLINA	CARGA HORÁRIA
HISTÓRIA DA ARTE APLICADA AO TURISMO	30 h
SÚMULA DO CURRÍCULO	
NOME	José Alberto da Silva
EAGE	
IDENTIDADE	
CPF	
FORMAÇÃO	

TÉCNICO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO

NOME	FUNÇÃO
ANTÔNIO CLAUDIO DE SÁ	DIRETOR ESCOLA AUT. Nº 8.478
CLERTON AZEVEDO FRANCA	SECRETÁRIO ESCOLAR AUT. Nº 4.165
PAULA MACIEL DE ASSIS CABRAL	SECRETÁRIA ESCOLAR AUT. Nº 4.587

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

NOME	FUNÇÃO
PHILIFE HENRIQUE TEIXEIRA DO EGITO	COORDENADOR

ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO

NOME	FUNÇÃO
FERNANDA GABRIELA GADELHA ROMERO	COORDENADOR

EQUIPE ADMINISTRATIVA

NOME	FUNÇÃO
ADRIANA SOUZA DA SILVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ARTHUR VIEIRA VIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
BIANCA GOMES DE SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
CAMILA STEPHANY DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
HERBERTH MACIEL FERREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
IARA LÍCIA FRADE LEITE	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
INGRID PEREIRA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ITALANE CARDOSO MEDEIROS DE ARAUJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
JULIANNE JORGE DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
LIDIA RAQUEL SANTOS PEREIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
MARYNNA DA SILVA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
PRISCILA FERNANDA D.FERNANDES OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
RAQUEL BEZERRA FONSECA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SINKIANG PEREIRA DE CARVALHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
SUENE FERNANDES CHAVES	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
THAINAH PRISCILA SANTOS DA COSTA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
WINNIE SHAYENNIE ALVES SOUSA DOS SANTOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
WYDDA IHRANNA SOUZA NOBREGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NOME	FUNÇÃO
MURILO CERQUEIRA DORIA	DESENVOLVEDOR

HIURI MAX DA SILVA COSTA	DESENVOLVEDOR
EWERTON MACIEL DE ASSIS	SUPORE

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

NOME	FUNÇÃO
CRISTIANO FÁBIO DA SILVA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
SEVERINO DO RAMOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
PAULO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
ANDRE RODRIGUES DA SILVA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
EDVALDO OLEGÁRIO DA SILVA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
JERMERSON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
SIMONE MARIA DOS SANTOS	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

8. TABELA DEMONSTRATIVA DA RELAÇÃO PROFESSOR TUTOR/ALUNO

Cada unidade curricular contará com quatro tipos de tutoria:

1) TUTORIA – PROFESSOR ESPECIALISTA

O Professor especialista é o profissional responsável pela unidade curricular, que entre outras responsabilidades está a elaboração do material, avaliações da unidade e ministrar as aulas nos mais diversos meios de comunicação estabelecidos para a educação à distância. Este profissional possui formação específica na unidade curricular lecionada.

2) TUTORIA – PROFESSOR TUTOR

Atua partir da instituição, mediando o processo pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciado aos polos descentralizados de apoio presencial. A principal atribuição deste profissional é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. O professor tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes. Este professor tem formação específica na área de do curso.

3) TUTORIA – PEDAGÓGICA

O tutor pedagógico auxilia os alunos no cumprimento de todas as atividades pedagógicas que não envolvem conteúdos didáticos. As principais funções estão na orientação dos alunos em trabalhos, realização de provas, acompanhamento de desenvolvimento pedagógico entre outras.

4) TUTORIA – SUPORTE

Profissional com formação em informática com experiência em educação à distância que auxilia os alunos e docentes no manuseio no Sistema.

A proporção entre professor tutor / aluno será de no máximo 50/1.

9. POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS;

Por mais velozes e eficazes que sejam os avanços tecnológicos, eles jamais conseguirão ultrapassar o valor dos recursos humanos, principalmente em uma instituição de ensino.

Os profissionais são os mais importantes pilares de sustentação dentro de uma faculdade. É por isso que a UNEPI criou um programa de incentivo à qualificação de seu corpo docente.

Para os docentes e tutores em EAD, o programa de Capacitação/Atualização/Aperfeiçoamento é desenvolvido pela Instituição nas Seguintes modalidades:

a) Professor/Tutor sem experiência em EAD: antes de iniciar as atividades em EAD os mesmos participam de cursos de iniciação em EAD. Isso se viabiliza porque a Instituição mantém o curso de Especialização nesta modalidade de ensino, abrangendo várias especificidades. Além do mais a Instituição mantém um curso de Tutoria com atualização permanente, objetivando a formação de tutores para o atendimento da modalidade à distância.

b) Professor com formação inicial: Os docentes indicados a ministrar aulas no ensino à distância recebem capacitação teórico/prática para o exercício da docência. A capacitação consiste em:

- 1) Participar de Seminários em EAD promovidos pela Instituição ou por outras Instituições;
- 2) Realizar estudos de referenciais que permitam atualização e a prática docente em EAD;
- 3) Reuniões específicas de docentes para discussão da prática pedagógica em EAD.

10. GUIA DE ESTUDO, GUIA DE CURSO E GUIA DO ALUNO

Os materiais a seguir serão entregues aos alunos e fazem parte deste processo.

10.1. GUIA DE ESTUDO

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Resolução nº 118/2011

Art. 28. *O guia de estudo deverá conter o conteúdo programático, atividades, textos e leituras complementares e deverá ser apresentado por ocasião do pedido de autorização do curso.*

Imagem meramente ilustrativa

O Guia de Estudo do Curso Técnico em Guia de Turismo EAD contém todo o conteúdo programático do curso, indicando seus módulos, disciplinas e suas matrizes curriculares, incluindo respectivas cargas horárias, ementas, bibliografias, e bases tecnológicas.

10.2. GUIA DE CURSO

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Resolução nº 118/2011

Art. 29. *O guia de curso, impresso e em formato digital, deverá:*

I - orientar o aluno quanto às características da Educação a Distância e quanto às normas de estudo a serem adotadas, durante o curso;

II - conter informações gerais sobre o curso;

III - indicar as formas de interação com professores, tutores e demais alunos;

IV - apresentar o sistema de acompanhamento, avaliação e todas as demais orientações relativas ao processo educacional;

V - conter o cronograma completo do curso, evidenciando a previsão de momentos presenciais planejados, locais e datas de provas, e datas limites para matrícula, recuperação e outras atividades.

Imagem meramente ilustrativa

O Guia de Curso do Curso Técnico em Guia de Turismo EAD inclui desde os procedimentos básicos a serem realizados para se tornar aluno (inscrição e matrícula) e orientações básicas necessárias para os primeiros passos no Sistema Acadêmico Virtual (o SISACAD) às formas de interação com professores, tutores, demais alunos e os vários setores institucionais, conscientizando os alunos no dizente às características gerais do curso, cronograma acadêmico e processo avaliativo, sistemas de acompanhamento, mas, sobretudo, sobre as características da educação a distância e sua importância no processo ensino-aprendizagem acoplado ao uso da internet.

10.3. GUIA DO ALUNO

DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Resolução nº 118/2011

ART. 30. O guia do aluno, impresso e em formato digital, evidenciará:

I - as características do processo de ensino e aprendizagem específicos, por disciplinas, módulo ou unidade;

II - a equipe de docentes responsável pela disciplina, módulo ou unidade;

III - o cronograma para o sistema de acompanhamento e avaliação da disciplina, módulo ou unidade;

IV - as competências cognitivas, habilidades e atitudes que o aluno deverá alcançar ao fim de cada disciplina, módulo, unidade, oferecendo-lhe oportunidades sistemáticas de auto-avaliação;

V - os materiais que serão colocados à disposição do aluno;

VI - os direitos e deveres dos alunos junto à instituição.

Imagem meramente ilustrativa

Abrange informações primordiais dos processos acadêmicos que partem do acesso ao sistema, formas de estudo, características das avaliações e cronogramas, especificações das aulas e meios de interação com os vários setores institucionais e equipe de docentes, esclarecendo as várias competências cognitivas, habilidades e atitudes que o aluno deverá alcançar ao fim de cada disciplina, módulo ou unidade, não se esquecendo das várias possibilidades de materiais que guiarão e nortearão o aluno nessa caminhada profissionalizante.

11. DESCRIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO

Os materiais didáticos dos cursos à distância são constituídos de apostilas modulares (uma apostila por módulo que for iniciado), contendo o conteúdo englobado em todas as suas disciplinas específicas, bem como materiais de suporte e complementação, os chamados materiais de apoio.

Sobre os aspectos físicos, os materiais didáticos são divididos em materiais didáticos impressos e de apoio. Os materiais didáticos impressos são dispostos em quatro partes: capa, contracapa, apresentação e conteúdos disciplinares, enquanto os de apoio incluem slides, arquivos do WORD, PDF, dentre outros formatos, podendo, ambos, ser acessados no SISACAD do aluno.

MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO

Imagens meramente ilustrativas

Na estrutura pedagógica da UNEPI, estão envolvidos profissionais especialistas no desenvolvimento de programas em multimídia e hipermídia, somando-se a estes profissionais os especialistas responsáveis pela diagramação dos produtos e os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento dos conteúdos que são avaliados pelos docentes especialistas em dialogicidade dos textos, sejam eles desenvolvidos em material impresso ou em meios eletrônicos.

Todo o material produzido pelo professor especialista para ser distribuído aos alunos é analisado pela coordenação técnica e pedagógica em relação à sua qualidade interativa e dialógica. As produções em avaliação, pela equipe da tutoria, somente serão encaminhados para a editoração, após a aprovação pela coordenação geral da UNEPI.

Um mesmo material poderá ser desenvolvido e adaptado para veiculação nos múltiplos meios, visando atingir todos os participantes do ambiente virtual de aprendizagem. Evidentemente, toda a produção segue uma linha didática segundo critérios estabelecidos pela UNEPI.

Diante disso, o material será configurado sob a forma de livros impresso ou digital, considerados também como unidades didáticas de cada um dos módulos.

Cada unidade didática não esgotará, obviamente, o tema a que se propõe trabalhar, mas a preocupação dos autores será sempre a de remeter o aluno para outras fontes de informação, fornecendo a bibliografia e referências de outras pesquisas que podem completar ou ampliar o conhecimento, inclusive pela Internet.

Isso possibilitará aos alunos estabelecer uma dinâmica constante de estudos. A ideia é que os referidos materiais sejam enviados/entregues aos alunos seja no formato impresso ou eletrônico após a efetivação da matrícula, uma vez que se pretende que os alunos possam entrar em contato com os temas no início do período destinado ao estudo à distância de cada módulo, para ter condições de programar adequadamente seu tempo. No ato da inscrição o aluno cadastrará seu login e senha, que será seu passaporte para acessar o sistema.

Deve-se levar em conta, igualmente, que as condições socioculturais da realidade brasileira distanciam determinadas localidades de bibliotecas com bom acervo.

Portanto, o material impresso deverá, muitas vezes, compensar a dificuldade de pesquisa bibliográfica, fornecendo ao aluno remoto material escrito suficiente para preencher suas necessidades de absorção de conhecimentos, além dos fornecidos nas aulas à distância.

MATERIAL DIDÁTICO ELETRÔNICO

Com o advento das novas tecnologias educacionais, o avanço da internet e nosso Know-Hall em Educação a distância oferecemos hoje a nossos alunos a terceira geração da Educação a distância com: Ambientes interativos, com a eliminação do tempo fixo para o acesso à educação, a comunicação é assíncrona em tempos diferentes e as informações são armazenadas e acessadas em tempos diferentes sem perder a interatividade. As inovações na internet possibilitaram avanços na educação à distância nesta geração do século XXI. Hoje como ferramentas de ponta e exclusiva utilizamos a E-aula ,

ferramenta que integra de forma didática vídeo aulas, vídeos externos como youtube, exercício de fixação, material didático, links, material de apoio, bloco de notas e plantão de dúvidas.

11.1 E-Aula

Aqui se encontra o grande ponto promissor desta nova metodologia de ensino. As aulas via internet são propostas de uma forma mais dinâmica e atrativa aos olhares dos alunos. Isto se deve à grande disposição de links, slides, além de aulas enriquecedoras e professores extremamente qualificados, sobretudo com experiência no ramo em que lecionam, disponibilizando ao aluno acesso a prática da teoria.

São dispostas neste espaço todas as disciplinas ativas no módulo do aluno, como também o módulo cursado anteriormente por ele.

Figura 1 - Anotações

Figura 2 – Slides de Conteúdo

Figura 3 - E – Aulas

Figura 4 – Exercício | Acerto

Figura 5 - Exercício | Erro

Figura 6 = Vídeo externo

Imagens meramente ilustrativas

11.2 Vídeo Aula

Nossos professores gravam as aulas em nosso estúdio, que são editadas e disponibilizadas na internet para que possa ajudar o aprendizado necessário para a aprovação na disciplina. Caso Durante a aula você tenha alguma dúvida, entre em nosso plantão, caso o professor não esteja online deixe sua dúvida que ela será respondida em um curto espaço de tempo.

Imagem meramente ilustrativa

Para que você possa controlar com mais eficiência suas aulas registramos cada segundo da aula que você assistiu. Desta forma você vai saber de onde voltar para continuar seus estudos.

PS.: As vídeo-aulas diferenciam-se das E-aulas por serem compostas apenas de imagens, enquanto as E-aulas possuem links, slides, dentre outros componentes.

11.3 Material de Apoio

Nesta seção ficam disponíveis os materiais complementares das disciplinas em processo, como slides, artigos, comentários, dentre outros.

Imagem meramente ilustrativa

12 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO

12.1 NOTAS

Todo aluno precisa acompanhar seu rendimento pedagógico com frequência. Este link é responsável pela atualização do aluno em relação a sua situação pedagógica dos módulos, bem como fornece informações sobre a grade curricular e o cálculo da média. Para isso, é necessário estar ciente das siglas usadas pelo sistema nesta tabela.

Nesta seção, você pode acompanhar seu desenvolvimento durante o curso. Para sua melhor comodidade e desenvolvimento, nosso sistema eletrônico corrige a prova em tempo real e ainda lhe aponta as questões na qual você não obteve êxito com as devidas justificativas para um melhor aprendizado. O resultado da Avaliação sai na hora.

A prova corrigida e comentada a fica disponível para você a qualquer momento em seu sistema.

NOTAS						
REGULARES	ISOLADAS					
MÓDULO I						
	EAD1	EAD2	PRE	MF	EF	MG
MARKETING IMOBILIÁRIO	6,0	6,0	8,0	7,2	x	7,2
MATEMÁTICA FINANCEIRA	7,0	7,0	10,0	8,8	x	8,8
MÓDULO II						
	EAD1	EAD2	PRE	MF	EF	MG
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	x	x	x	x	x	x
ORGANIZAÇÃO E TÉCNICA COMERCIAL	x	x	x	x	x	x
MÓDULO III						
	EAD1	EAD2	PRE	MF	EF	MG
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA	x	x	x	x	x	x
DIREITO E LEGISLAÇÃO	x	x	x	x	x	x
RELAÇÕES HUMANAS E ÉTICA PROFISSIONAL	x	x	x	x	x	x
MÓDULO IV						
	EAD1	EAD2	PRE	MF	EF	MG
DESENHO ARQUITETÔNICO E NOÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL	x	x	x	x	x	x
ECONOMIA E MERCADO	x	x	x	x	x	x
MÓDULO V						
	EAD1	EAD2	PRE	MF	EF	MG
ESTÁGIO SUPERVISIONADO	x	x	x	x	x	x
TÉCNICAS DE ESTÁGIO	x	x	x	x	x	x

Imagem meramente ilustrativa

Sendo:

- EAD1:** Notas da avaliação online 1
- EAD2:** Notas da avaliação online 2
- EAD3:** Notas da avaliação online 3
- PRE:** Notas da avaliação presencial

MF:	Média Final
EF:	Exame Final
MG:	Média Global

CÁLCULO DA MÉDIA

PARTE I

1. Soma-se as EADs (EAD 1 + EAD 2) e divide-se pela quantidade de avaliações, retirando-se uma média.

FÓRMULA – MÉDIA EAD

$$\frac{\text{Nota EAD 1} + \text{Nota EAD 2}}{2} = \text{Resultado EAD}$$

EXEMPLO

Nota EAD 1: 5,0

Nota EAD 2: 7,0

$$\frac{5,0 + 7,0}{2} = \frac{12,0}{2} = 6,0$$

Média EAD: **6,0**

PARTE II

1. Soma-se a média das avaliações EAD vezes 4 (quatro) com a nota presencial vezes 6 (seis) dividido por 10 (dez) .

FÓRMULA – MÉDIA FINAL (MF)

$$\frac{(\text{Média EAD} \times 4) + (\text{nota PRE} \times 6)}{10} = \text{MF} (\geq 7,0)$$

EXEMPLO

Média EAD: 6,0

Nota Presencial: 8,0

$$\frac{(6,0 \times 4) + (8 \times 6,0)}{10} = \frac{72,0}{10} = 7,2$$

MF: **7,2**

APROVADO

OBS: Para ser aprovado sem precisar passar pelo exame final (EF), é necessário obter a média final (MF) igual ou superior a 7,0.

CÁLCULO DO EXAME FINAL

Caso o aluno não atinja a média necessária para a aprovação (7,0), é preciso que ele realize o exame final. Sua média necessária, após passado pelo exame final, torna-se 5,0.

Acompanhe o cálculo:

PARTE I

1. A MF (média final) passa a ter peso 4 e a nota do exame final, peso 6. Portanto, o primeiro passo é multiplicar a MF por 4.

FÓRMULA – MÉDIA GLOBAL (MG) – PARTE 1

$$MF * 4 = \text{Resultado MF}$$

EXEMPLO

$$5,0 * 4 = 20,0$$

MF: 5,0

Resultado MF: **20,0**

PARTE II

1. Multiplica-se a nota do exame final por seu peso, 6.

FÓRMULA – MÉDIA GLOBAL (MG) – PARTE 2

$$\text{Nota do Exame Final} * 6 = \text{Resultado EF}$$

EXEMPLO

$$6,0 * 6 = 36,0$$

Nota do Exame Final: 6,0

Resultado EF: **36,0**

PARTE III

1. Soma-se o resultado da MF com o resultado da nota do exame e divide-se por 10. Obtendo-se a média global igual ou superior a 5,0, alcança-se a aprovação do módulo.

FÓRMULA – MÉDIA GLOBAL (MG) – PARTE 3

$$\frac{\text{Resultado MF} + \text{Resultado EF}}{10} = MG (\geq 5,0)$$

EXEMPLO

$$\frac{20,0 + 36,0}{10} = \frac{56,0}{10} = 5,6$$

Resultado MF: 20,0

Resultado EF: 36,0

MG: 5,6

APROVADO

OBS: Caso o aluno não atinja a média satisfatória para a aprovação (abaixo de 5,0) você precisará cursar o disciplina novamente.

12.2 CALENDÁRIO

Para se manter a par das datas de todas as avaliações, exercícios e quaisquer atividades disponíveis no SISACAD, o aluno deverá visitar com frequência o calendário disponível no sistema a partir da data em que o módulo tem início, pois, na educação a distância é muito importante a autodisciplina para estudar.

Este é atualizado por módulo e seguido a risca. Por isso, deve ser consultado constantemente para que não haja a perda de nenhuma das atividades obrigatórias.

O calendário se mantém disponível a consulta durante todo o curso, sendo os demais módulos ativados, a medida que os módulos forem concluídos.

DADOS DO CALENDÁRIO

- Módulo em curso
- Início e Término do módulo
- Período das avaliações EAD1
- Período das avaliações EAD2
- Período das avaliações EAD3
- Data da avaliação presencial
- Data da recuperação (PRESENCIAL)
- Data do exame final (PRESENCIAL)
- Data dos Ciclos Práticos

CALENDÁRIOS	
CALENDÁRIO ACADÊMICO	
MÓDULO III	DATA / PERÍODO
Módulo III	15/02/2016 - 17/04/2016
Avaliação on-line I (EAD I)	22/02/2016 - 22/03/2016
Avaliação on-line II (EAD II)	29/02/2016 - 01/04/2016
Avaliação Presencial	02/04/2016
2ª Chamada da Avaliação Presencial (sob pagamento)	06/04/2016 - 09/04/2016
Recuperação da Avaliação Presencial	13/04/2016 - 16/04/2016
Exame Final	23/04/2016

Calendário informativo com datas ilustrativas

12.3 AVALIAÇÕES

No nosso sistema de ensino, temos avaliações a distância e presenciais. As avaliações a distância são feitas em nosso sistema direto de qualquer computador conectado à internet, respeitando o calendário do módulo e a quantidade varia de acordo com cada disciplina. As avaliações presenciais são feitas no pólo de apoio presencial em que você está matriculado de acordo com o calendário do curso.

As disciplinas são compostas por avaliações a distância que variam de duas a três, tendo como fator determinante a sua carga horária, e uma presencial. As avaliações a distância tem um prazo de 20 dias para realização. Antes de clicar em Realizar Avaliação tenha certeza que esteja pronto para realizar. Observe sempre, no calendário, a realização.

Segue abaixo a quantidade de avaliações específicas por disciplina, bem como por módulo.

MÓDULO I

DISCIPLINA	CH	AVALIAÇÕES
ESPAÑHOL INSTRUMENTAL	40 h	2 EAD e 1 Presencial
GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	40 h	2 EAD e 1 Presencial
INGLÊS INSTRUMENTAL	40 h	2 EAD e 1 Presencial
MANIFESTAÇÃO DA CULTURA POPULAR, REGIONAL E NACIONAL	60 h	2 EAD e 1 Presencial
RELAÇÕES INTERPESSOAIS	30 h	2 EAD e 1 Presencial
TECNICAS DE COMUNICAÇÃO	40 h	2 EAD e 1 Presencial

MÓDULO II

DISCIPLINA	CH	AVALIAÇÕES
GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60 h	2 EAD e 1 Presencial
GESTÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	60 h	2 EAD e 1 Presencial
HISTÓRIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	60 h	2 EAD e 1 Presencial
HISTÓRIA DA ARTE APLICADA AO TURISMO	30 h	2 EAD e 1 Presencial
PRIMEIROS SOCORROS NO TURISMO	40 h	2 EAD e 1 Presencial

MÓDULO III

DISCIPLINA	CH	AVALIAÇÕES
ELABORAÇÃO DE ROTEIROS E HOSPEDAGEM	60 h	2 EAD e 1 Presencial
LEGISLAÇÃO APLICADA AO TURISMO	40 h	2 EAD e 1 Presencial
MARKETING APLICADO AO TURISMO	50 h	2 EAD e 1 Presencial
PRINCÍPIOS DE ECOLOGIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	40 h	2 EAD e 1 Presencial
TEORIA E TÉCNICA DO TURISMO	160 h	3 EAD e 1 Presencial

Cada prova é composta por questões de múltipla escolha e você terá 01h00 para realizar a avaliação.

A quantidade de provas presenciais depende do desempenho do aluno nas avaliações on-line e presencial. Caso a NOTA da presencial seja inferior a 7,0, é necessário que o aluno realize uma recuperação deste exame; caso a MÉDIA seja inferior a 7,0, este deverá realizar o exame final do módulo.

Todas as disciplinas são compostas por avaliações a distância e uma presencial. Observe no calendário o período para a realização, sempre atentando para seu prazo. Antes de clicar em Realizar Avaliação tenha certeza que esteja pronta para realizá-la.

AVALIAÇÕES			
REGULARES	EXTRAS	ELETRÔNICAS	
AVALIAÇÃO	PERÍODO	SITUAÇÃO	
EAD I	29/08/2016 à 30/09/2016	Realizada	10,0
EAD II	05/09/2016 à 07/10/2016	Realizar	

Imagem meramente ilustrativa

Caso decida realizar a avaliação, siga corretamente as instruções fornecidas pelo sistema.

UNEPI - União de Ensino e Pesquisa Integrada
<http://www.unepi.com.br>

Instruções para realização da Prova

- Você terá o tempo de 01:00 hora para realizar a avaliação. Caso esse tempo se esgote a avaliação será automaticamente submetida para correção e as questões que não foram respondidas serão consideradas erradas.
- Ao final da avaliação você receberá um Código de Correção, anote-o. Apenas informando esse Código é que a poderemos avaliar eventuais erros.

[Iniciar Avaliação](#)

Imagem meramente ilustrativa

Tempo restante: 00:59:52

SEGURANÇA DO TRABALHO (EAD)

SEGURANÇA EAD 01/2013

Aluno(a)

EAD1

1. Um acidente comum provocado por cozinheiras distraídas é proveniente do abandono de frigideiras com óleo sobre a chama do fogão. A consequência de tal distração pode ser um incêndio de alto risco.

A melhor maneira de reagir quando o óleo que está sendo aquecido na chama de um fogão subitamente pega fogo na frigideira é:
a. cobrir a frigideira com um pano grosso;
b. tampar o nariz para evitar a inalação de gases tóxicos;
c. jogar água sobre o óleo quente;
d. abandonar o local e esperar as consequências;
e. jogar o óleo quente no ralo da pia da cozinha.
2. Grandes incêndios podem ser evitados se forem detectados logo no início. Quais são os dois sentidos humanos que podem detectar a ocorrência de uma combustão quando ela se inicia?
a. audição e olfato
b. tato e visão
c. olfato e visão
d. audição e tato
e. visão e paladar

Imagem meramente ilustrativa

Após preencher a avaliação, você poderá conferir as questões marcadas e poderá ainda fazer as alterações. Caso chegue em 01h00 da prova e você não tenha clicado em concluir, o sistema encerrará sua avaliação.

Após a finalização você recebe de forma automática o resultado e um protocolo, anote este numero para possíveis questionamentos.

Avaliação realizada com sucesso!

Seu aproveitamento nesta avaliação foi de **10,00**

O Código de Correção da sua Avaliação é **AV0212.10773**

ATENÇÃO: Anote o Código de Correção da Avaliação.
Apenas com ele será possível identificar eventuais problemas.

[X Fechar Janela](#)

Imagem meramente ilustrativa

Após preencher a avaliação, você poderá conferir as questões marcadas e ainda fazer as alterações.

FIQUE ATENTO PARA AS SIGLAS

EAD 1 –	Primeira prova online
EAD 2 –	Segunda prova online
EAD 3 –	Terceira prova online
PRE –	Prova Presencial
MF –	Média Final
EF –	Exame Final
MG –	Média Geral

No geral, cada módulo apresenta provas online e prova presencial **POR DISCIPLINA**, ou seja, este processo avaliativo é renovado a cada módulo.

AVALIAÇÃO EXTRA

O aluno que perder o prazo das provas apresentado no calendário (ver abaixo) ou obter uma nota online abaixo da média poderá realizá-las em uma outra data mediante a solicitação e pagamento da taxa de solicitação (R\$ 20,00 por prova). Estas avaliações ficam dispostas no link de Taxas e Serviços –

localizadas na lateral esquerda do painel do aluno– e terão como prazo para realização de 20 dias após a liberação das mesmas, sendo autorizadas após um dia do valor pago.

Imagem meramente ilustrativa

REVISÃO DE PROVAS

O aluno que solicitar a revisão de avaliação só poderá fazê-la pessoalmente ou via SISACAD®, solicitando a secretaria. Por ser um documento pedagógico instituição, não enviamos por e-mail, correio ou qualquer outro meio de transmissão da documentação. O aluno poderá ver sua avaliação presencialmente, bem como o gabarito junto à mesma.

SOLICITAÇÃO DE GABARITO

O aluno pode requerer o gabarito de sua avaliação presencial pelo painel de dúvidas no sistema (ver em dúvidas) e este será encaminhado para o seu e-mail.

DISPENSA DE DISCIPLINA

Para alunos que necessitem ou que optem por não rever uma disciplina já cursada anteriormente, são necessários os seguintes pré-requisitos:

- Disciplina cursada e finalizada na graduação, ou seja, no nível superior;
- Ementa da disciplina (conteúdo programático) constando carga horária compatível;

- Histórico do aluno disponibilizando sua situação na disciplina desejada (aprovação ou reprovação);

Seguem os passos para a solicitação da análise de dispensa de disciplina:

- Acessar a **Página Inicial** do SISACAD® ;
- Ir em **Taxas e Serviços**;
- **Escolha o serviço desejado**;
- Clicar em **Dispensa de Disciplina**;
- Escolher a disciplina desejada e, em seguida, **solicitar análise**;
- Enviar os documentos citados acima (histórico escolar e ementas).
- Retornar à **Página Inicial**;
- Ir em **Financeiro**;
- Gerar e efetuar o pagamento do boleto da solicitação (valor R\$ 20,00 por análise).

Imagem meramente ilustrativa

TECNOLOGIAS ASSISTIDAS E ACESSIBILIDADE

Todas as Unidades da instituição de Ensino possuem acessibilidade para portadores de dificuldades de locomoção de acordo com a NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 9050.

Aos portadores de deficiência visual possuímos um convenio com o Instituto de Cegos da Paraíba para sua conversão para o Braille.

Aos portadores de deficiência auditiva nosso sistema de Video Aulas possui a função Cloused Caption, que coloca automaticamente em texto na tela de vídeo o que o professor esta falando.

BIBLIOTECA DIGITAL/VIRTUAL

Em uma instituição de ensino, a biblioteca é a espinha dorsal da atividade educacional. Portanto, um bom acervo bibliográfico reflete a qualidade de ensino ministrada pela instituição. Nesse sentido, a eficiência com o qual esse acervo é acessado e utilizado pelos leitores é de grande importância para o desenvolvimento dos estudos, da aprendizagem e da pesquisa.

Atento a isso, e tendo também em vista que a biblioteca é essencial para a construção da cidadania, a UNEPI implementou além a Biblioteca tradicional/Física a Biblioteca Virtual/digital, com o intuito de facilitar o acesso às informações do interesse acadêmico, notadamente os alunos que participam de seus cursos na modalidade a distância.

O acervo da Biblioteca Digital/virtual terá obras concentradas nos 13 EIXOS TECNOLÓGICOS e suas ênfases, além disso, possuirá obras de referência geral e especializada, como dicionários e enciclopédias. O acervo desta biblioteca estará em constante atualização.

A Biblioteca Virtual será constituída de indicações de sites, contendo informações relacionadas aos cursos ministrados na Instituição e o acervo da biblioteca. Além disso, poderá acessar os links de outras bibliotecas virtuais que disponibilizem seus conteúdos online.

A Biblioteca Digital/virtual da UNEPI, coloca a tecnologia a serviço do conhecimento e da informação tecnológica, sendo componentes prioritários nesta biblioteca:

- acervo com a literatura básica;
- infraestrutura eletrônica (conectividade da biblioteca como fator essencial);
- acesso remoto aos documentos;
- equipe treinada.

13. CRONOGRAMA COMPLETO DO CURSO**13.1 CALENDÁRIO GERAL**

INÍCIO	//
TÉRMINO	//

13.1.1 MÓDULO I• **PARTE I**

INÍCIO	//
TÉRMINO	//

DISCIPLINAS – PARTE I	Carga Horária A Distância	Carga Horária Ciclo Prático
ESPAÑHOL INSTRUMENTAL	32 h	8 h
INGLÊS INSTRUMENTAL	32 h	8 h
TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO	32 h	8 h

AVALIAÇÕES – PARTE I		
EAD1	//	//
EAD2	//	//
PROVA PRESENCIAL	//	
RECUPERAÇÃO PRESENCIAL	//	
EXAME FINAL PRESENCIAL	//	

• **PARTE II**

INÍCIO	//
--------	----

TÉRMINO	//
---------	----

DISCIPLINAS – PARTE II	Carga Horária A Distância	Carga Horária Ciclo Prático
GESTÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS	32 h	8 h
MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR REGIONAL E NACIONAL	48 h	12 h
RELAÇÕES INTERPESSOAIS	24 h	6 h

AVALIAÇÕES – PARTE II		
EAD1	//	//
EAD2	//	//
PROVA PRESENCIAL	//	
RECUPERAÇÃO PRESENCIAL	//	
EXAME FINAL PRESENCIAL	//	

CICLO PRÁTICO – MÓDULO I	Início	Término
COMUNICAÇÃO TURÍSTICA E CULTURA NACIONAL	//	//

13.1.2 MÓDULO II

- PARTE I

INÍCIO	//
TÉRMINO	//

DISCIPLINAS – PARTE I	Carga Horária A Distância	Carga Horária Ciclo Prático
-----------------------	---------------------------	-----------------------------

GEOGRAFIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	48 h	12 h
HISTÓRIA APLICADA AO TURISMO REGIONAL E NACIONAL	48 h	12 h

AVALIAÇÕES – PARTE I		
EAD1	//	//
EAD2	//	//
PROVA PRESENCIAL	//	
RECUPERAÇÃO PRESENCIAL	//	
EXAME FINAL PRESENCIAL	//	

- **PARTE II**

INÍCIO	//
TÉRMINO	//

DISCIPLINAS – PARTE II	Carga Horária A Distância	Carga Horária Ciclo Prático
GESTÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS	48 h	12 h
HISTÓRIA DA ARTE APLICADA AO TURISMO	24	6 h
PRIMEIROS SOCORROS NO TURISMO	32 h	8 h

AVALIAÇÕES – PARTE II		
EAD1	//	//
EAD2	//	//
PROVA PRESENCIAL	//	
RECUPERAÇÃO PRESENCIAL	//	
EXAME FINAL PRESENCIAL	//	

CICLO PRÁTICO – MÓDULO II	Início	Término
GEOHISTÓRIA E EVENTOS NO TURISMO	//	//

13.1.3 MÓDULO III

- **PARTE I**

INÍCIO	//
TÉRMINO	//

DISCIPLINAS – PARTE I	Carga Horária A Distância	Carga Horária Ciclo Prático
ELABORAÇÃO DE ROTEIROS E HOSPEDAGEM	48 h	12 h
MARKETING APLICADO AO TURISMO	40 h	10 h
PRINCÍPIOS DE ECOLOGIA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	32 h	8 h

AVALIAÇÕES – PARTE I		
EAD1	//	//
EAD2	//	//
PROVA PRESENCIAL	//	
RECUPERAÇÃO PRESENCIAL	//	
EXAME FINAL PRESENCIAL	//	

- **PARTE II**

INÍCIO	//
TÉRMINO	//

DISCIPLINAS – PARTE II	Carga Horária A Distância	Carga Horária Ciclo Prático
LEGISLAÇÃO APLICADA AO TURISMO	32 h	8 h
TEORIA E TÉCNICA DO TURISMO	128 h	32 h

AVALIAÇÕES – PARTE II		
EAD1	//	//
EAD2	//	//
EAD3	//	//
PROVA PRESENCIAL	//	
RECUPERAÇÃO PRESENCIAL	//	
EXAME FINAL PRESENCIAL	//	

CICLO PRÁTICO – MÓDULO III	Início	Término
LOGÍSTICA, ECOLOGIA E TÉCNICA NO TURISMO	//	//

14. FORMAS DE APOIO LOGÍSTICO AO TUTOR E AO ALUNO

14.1 ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO TUTORIAL

O acompanhamento tutorial é um elemento fundamental para assegurar o desenvolvimento e o aproveitamento dos eventos de EAD.

A tutoria esta norteada, em quatro equipes:

14.1.1 PROFESSOR ESPECIALISTA

O Professor especialista é o profissional responsável pela unidade curricular, que entre outras responsabilidades esta a elaboração do material, avaliações da unidade e ministrar as aulas nos mais diversos meios de comunicação estabelecidos para a educação à distância. Este profissional possui formação específica na unidade curricular lecionada.

14.1.2 PROFESSOR TUTOR

Atua partir da instituição, mediando o processo pedagógico junto a estudantes geograficamente distantes, e referenciado aos pólos descentralizados de apoio presencial. A principal atribuição deste profissional é o esclarecimento de dúvidas através fóruns de discussão pela Internet, pelo telefone, participação em videoconferências, entre outros, de acordo com o projeto pedagógico. O professor tutor a distância tem também a responsabilidade de promover espaços de construção coletiva de conhecimento, selecionar material de apoio e sustentação teórica aos conteúdos e, frequentemente, faz parte de suas atribuições participar dos processos avaliativos de ensino-aprendizagem, junto com os docentes. Este professor tem formação específica na área de do curso.

Principais Funções

O professor-tutor deverá assumir a função de mediador entre o conhecimento científico e o aluno, interagindo ativamente em todas as formas de aprendizado, bem como:

- Auxiliar a administração do curso em momentos presenciais e a distância;
- Despertar no aluno senso de aprendizagem autônoma;
- Despertar no aluno o interesse pela utilização dos recursos disponíveis;
- Propiciar ao aluno um ambiente de aprendizagem personalizado, capaz de satisfazer suas necessidades educativas;
- Responsabilizar-se pelo acompanhamento de no máximo, 50 alunos;
- Elaborar relatórios de avaliação do corpo discente e da estrutura do curso;

- Elaborar o cronograma de aplicação dos módulos em cada região onde é responsável pelos grupos de alunos, considerando as especificidades de cada região.

PERFIL DO PROFESSOR TUTOR

Os professores que irão exercer a função de Tutores, como mediadores do processo de ensino/aprendizagem em EAD devem apresentar um perfil com determinadas características consideradas essenciais, isto é:

- Dominar determinadas técnicas e ter habilidades pedagógicas para tratar de forma específica os conteúdos (impressos, áudio, vídeo, informática) integrados à proposta curricular:
 - Utilizar linguagem oral clara e adequada como instrumento para intensificar o interesse e a motivação pelo curso entre os estudantes;
 - Assessorar o aluno na organização de seu currículo (objetivos recursos e atividades);
 - Orientar e facilitar a auto-avaliação do aluno;
 - Dominar técnicas de tutoria sejam elas presenciais ou à distância;
 - Conhecer e propiciar ao aluno diferentes recursos para a recuperação dos estudos;

Viabilizar a utilização dos recursos do meio em que vive o aluno como objeto de aprendizagem:

- Ser capaz de organizar alternativas diferenciadas de aprendizagem para os alunos, tais como: leituras, viagens, entrevistas, etc.
- Organizar os processos e a realização, presencial, de avaliação;
- Orientar o aluno para o estudo independente;
- Saber “fazer a ponte” fidedigna entre o professor da sede central e o aluno, com criatividade, segundo a realidade cultural local e as orientações da coordenação de curso;
- Saber utilizar os diferentes meios de comunicação. Como educador, ao tutor são requeridas certas qualidades como: conhecimento dos fundamentos da EAD, maturidade emocional, capacidade de liderança, bom nível cultural, capacidade de empatia, cordialidade e ser um “bom ouvinte”.

A relação tutor-aluno pode ser mediada por meio dos mais variados recursos de comunicação, como por exemplo, pela Internet, serviços de correio, telefone, etc.

14.1.3 TUTOR

O tutor é o elo entre a gestão Acadêmica e os alunos, os auxiliando em deficiências tecnológicas, serviços online disponíveis e operações acadêmicas.

Deverá ser um mediador entre estudantes, instituição, professores especialistas e equipe pedagógica, na direção de facilitar a resolução de problemas de aprendizagem ou de ordem administrativa.

As operações acadêmicas constituem a principal ferramenta de gestão acadêmica onde os alunos poderão solicitar reposições, enviar trabalhos, documentos de estágios e documentos referentes à sua matrícula regular.

Portanto, a UNEPI também estabelece prioridades no sistema de tutoria. Diversas são as formas com que a atividade de tutoria poderá ser desenvolvida, como podemos observar a seguir.

- Utilizando o ambiente virtual de aprendizagem SISACAD - EAD, com atendimento por tutores e professores especialistas, através do endereço eletrônico de cada um dos participantes do ambiente.

- Utilizando telefone, em comunicação com professores e tutores centrais. Os telefones estarão relacionados no guia didático de cada módulo. Os alunos poderão utilizar a tecnologia Voip – disponível no ambiente em horários de tutoria telefônica pré-estabelecida – ou através de telefones convencionais

- Utilizando o correio postal, com envio e recebimento de correspondência.

- Diretamente nos polos, onde os tutores e os especialistas na sede mediante contato on-line;

- Por meio de transmissão de aulas via internet agendada especificamente para essa finalidade.

O sistema de tutoria, muito mais que um aspecto estrutural e de apoio ao estudante, deve ser visto como o atendimento à educação individualizada e cooperativa, isto é, como uma estratégia de abordagem pedagógica centrada no ato de aprender que põe à disposição do estudante todos os recursos que irão permitir a consecução dos objetivos previstos no curso, desenvolvendo nos alunos uma maior autonomia em seu percurso de aprendizagem.

No sistema EAD, o tutor tem um papel fundamental, pois é ele quem garante a inter-relação personalizada e contínua entre o aluno e o sistema, viabilizando a articulação necessária entre os elementos do processo e a consecução dos objetivos propostos.

Cada instituição que desenvolve EAD busca construir seu modelo tutorial visando ao atendimento das especificidades regionais, dos programas dos cursos propostos, incorporando como complemento as novas tecnologias. Portanto, o que caracteriza e diferencia a figura do tutor nas instituições educacionais é fundamentalmente a concepção quanto ao desempenho de sua função dentro do sistema.

Quando a interação instituição-aluno se dá em processo individual, como ocorre nos sistemas de EAD mediados por correspondência, telefone ou computador o Professor Tutor e o tutor se localizam no centro da rede, utilizando os vários meios à sua disposição para estabelecer os contatos de apoio ao aluno. Por outro lado, quando os estudantes se organizam na forma de turmas, é indispensável que cada um a dessas turmas seja apoiado por um tutor local. Este profissional e qualificado para atuar na EAD, assume todas as funções do tutor central, sem, no entanto, envolver-se com os conteúdos do curso.

Desse modo se concebe o professor-tutor participando do processo de educação consciente da importância do seu trabalho para possibilitar ao aluno a construção de novos conhecimentos para ser um profissional político e inovador.

TUTORIA – PEDAGÓGICA

O tutor pedagógico auxiliara os alunos no comprimento de todas as atividades pedagógica não envolvem conteúdos didáticos. As principais funções estão na orientação dos alunos em trabalhos, realização de provas, acompanhamento de desenvolvimento pedagógico entre outras.

TUTORIA – SUPORTE

Profissional com formação em informática com experiência em educação a distância que auxiliara os alunos e docentes no manuseio no Sistema.

14.2 APOIO LOGÍSTICO DE TUTORIA

A tutoria será efetivada pela modalidade à distância, no caso do aluno recorrer ao apoio de professores e especialistas da sede, e presencialmente, no contato com o professor-tutor da sala remota.

O Aluno, individualmente, quando estiver distante, poderá entrar em contato com o professor-tutor pelos meios de comunicação estabelecidos, nos horários definidos anteriormente; ou em pequenos grupos de estudo, poderá formular algumas questões ou dúvidas e solicitar ao tutor que os esclareça, utilizando-se de um sistema interativo de comunicação.

14.2.1 TUTORIA TELEFÔNICA

O telefone é um sistema de comunicação rápido e eficaz, possibilitando o esclarecimento das dúvidas do aluno na mesma hora. Permite uma relação direta e interpessoal.

UNEPI

(83) 32347-4300

Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta: 08h00 as 22h00

Sábado: 08h00 as 12h00

14.2.2 TUTORIA POR MULTIMÍDIA

Com o avanço das novas tecnologias, principalmente no campo da informática, os sistemas de comunicação estão postos diretamente na interatividade. Outros procedimentos de telemática estão sendo largamente utilizados. É o caso da videoconferência, do vídeo transmissão, do correio eletrônico, fóruns de discussão, chats, e-mails entre outros.

14.2.3 MONITORES DO CURSO

Cada Tutor poderá definir seus Monitores, que serão selecionados entre os alunos participantes do curso e terão as funções de:

- Representar a turma;
- Manter um canal de comunicação entre tutoria e grupo de alunos;
- Levantar as necessidades e situações problemas, na eventual ausência do professor-tutor no local do curso, repassando-as para os professores da sala central;
- Zelar por um clima de harmonia entre instituição, alunos e tutores.

CONTROLE DE DÚVIDAS

Para um melhor acompanhamento dos alunos e professores acompanhamos o ritmo de todas as perguntas realizadas por nossos alunos. Desta forma podemos fazer um controle temporal e qualitativo das perguntas e respostas.

Com esse Plantão de Dúvidas Digital, cada setor solicitado responde as dúvidas num curto espaço de tempo e você receberá um aviso em seu e-mail assim que as respostas lhe forem atribuídas. Estas cairão diretamente neste mesmo espaço digital. Aqui, você tem total liberdade para enviar dúvidas a qualquer hora do dia ou da madrugada que teremos o prazer em responder.

Veja a seguir alguns serviços deste painel.

- **Disciplinas** – As dúvidas serão destinadas diretamente aos professores das disciplinas mencionadas.
- **Avaliações** – O setor de provas será o destinatário da dúvida.
- **Financeiro** – As dúvidas serão destinadas diretamente ao setor financeiro.
- **Secretaria acadêmica** – A coordenação pedagógica e a secretaria da UNEPI serão os destinatários deste espaço.
- **Suporte técnico** – Todos os esclarecimentos serão direcionados à programação do próprio sistema.

O acompanhamento deste painel é feito pelo sistema do profissional responsável pelo setor. A este é estipulado o prazo final de até 72 horas para a resolução da dúvida encaminhada, sendo emitidos pelo próprio sistema e-mails e alertas diários, informando ao profissional sua pendência, bem como a importância de uma resolução rápida da problemática solicitada.

O acompanhamento deste painel é feito pelo sistema do profissional responsável pelo setor. A este é estipulado o prazo final de até 72 horas para a resolução da dúvida encaminhada, sendo emitidos pelo próprio sistema e-mails e alertas diários, informando ao profissional sua pendência, bem como a importância de uma resolução rápida da problemática solicitada.

Existem 17 dúvidas pendentes de resposta.

DÚVIDAS			
SECRETARIA	0	0	13
SUORTE	1	1	1
PEDAGÓGICO - TÉCNICAS DE ESTÁGIO	0	0	1

Legenda: Mensagens pendentes com menos de 48 horas | Mensagens pendentes com mais de 48 horas | Mensagens pendentes com mais de 72 horas

Existem 3 dúvidas pendentes de resposta.

DÚVIDAS

13/08/2012 17:37:26 - Suporte
AUTOR: 38243 - LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO (TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS (EaB)) (painel de dúvidas)
Dúvidas sobre Segurança do Trabalho

Pendente há 22h 20m 50s

12/08/2012 10:11:42 - Suporte
AUTOR: 38243 - LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO (TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS (EaB)) (painel de dúvidas)
Dúvidas sobre Segurança do Trabalho

Pendente há 26 5h 56m 34s

18/08/2012 21:35:07 - Suporte
AUTOR: 38243 - LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO (TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS (EaB)) (painel de dúvidas)
Dúvidas sobre Segurança do Trabalho.

Pendente há 3d 16h 33m 1s

Legenda: Mensagens pendentes com menos de 48 horas | Mensagens pendentes com mais de 48 horas | Mensagens pendentes com mais de 72 horas

Imagem meramente ilustrativa

Sendo:

Dúvida azul: pendente com menos de 48 horas

Dúvida amarela: pendente com mais de 48 horas

 Dúvida vermelha: pendente com mais de 72 horas

O suporte e a Secretaria têm estado permanente neste espaço; já o setor pedagógico disponível é o módulo atual e o imediatamente anterior a ele.

DÚVIDAS

Com esse plantão de dúvidas, responderemos suas dúvidas em um curto espaço de tempo. Aqui você tem total liberdade de enviar dúvidas a qualquer hora do dia ou da madrugada que teremos o prazer de responder.

DISCIPLINAS

MÓDULO II

- ANÁLISE DE RISCOS
- EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO I
- ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE I

DEPARTAMENTOS

- AVALIAÇÕES
- FINANCEIRO
- SECRETARIA ACADÊMICA
- SUPORTE TÉCNICO

Imagem meramente ilustrativa

15 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE, PREVENDO AVALIAÇÕES PRESENCIAIS E AVALIAÇÃO A DISTÂNCIA

15.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Sistema de Avaliação escolar é feita por componente curricular, priorizando-se os aspectos qualificativos sobre os quantitativos, e dos resultados obtidos ao longo do período letivo, sob os de Exames finais.

A avaliação será contínua, e apurada ao fim de cada módulo curricular ou a partir da solicitação do aluno, através de notas que variam de 0 (zero) a 10 (dez), permitindo-se a fração 0.5 (cinco décimos).

No processo de avaliação continua serão oferecidas ao aluno, situações diversificadas visando à continuidade do processo e à melhoria do aproveitamento escolar do aluno.

15.2 AVALIAÇÕES A DISTÂNCIA

As avaliações EAD poderão ser realizadas dentro dos prazos estabelecidos no calendário a qualquer momento através do SISACAD.

15.3 AVALIAÇÕES PRESENCIAIS

Cada unidade curricular terá no mínimo 1 (uma) Avaliação Presencial e serão realizadas obrigatoriamente na sede da instituição de ensino ou em um dos Pólos de Apoio Presencial credenciados pela C.E.E.

15.4 APROVAÇÃO

A frequência mínima para o ensino a distância de 100% para os momentos presenciais obrigatórios.

Será atribuído zero à inexecução pelo aluno de trabalho, avaliação presencial, exercício, estudo, tarefa, prova, teste ou atividade, inclusive de recuperação, que se destinar à avaliação.

Será considerado aprovado na modalidade à distância, em qualquer um das unidades curriculares o aluno que, no final do período letivo, tiver obtido:

Média Final (MF) ponderada igual ou superior a 7,0 (Sete) sendo que a avaliação presencial obrigatória terá peso 6 (seis) e a soma das demais peso 4 (quatro).

Frequência de 100% nos momentos presenciais obrigatórios.

Caso o aluno não obtenha Média Final (MF) ponderada 7,0 (sete) no exercício, poderá realizar novas avaliações para obter sua média recuperada.

Cada unidade curricular terá no mínimo obrigatoriamente uma Avaliação Presencial e uma avaliação a distância.

A recuperação se destina ao aluno de aproveitamento insuficiente, em cumprimento ao disposto no art. 12, inciso V, da Lei nº 9.394, de dezembro de 1996.

A Instituição proporcionará estudos de recuperação contínua e periódica destinados:

Reduzir ao mínimo a repetência, mantendo todos seus alunos reciclados e atualizados através de programadas revisões e recapitulações periódicas de matéria já lecionada.

Propiciar ao aluno de rendimento insuficiente atenção, acompanhamento, atividade e aulas especiais, visando à melhoria de seu rendimento escolar.

A recuperação paralela terá início após o conhecimento dos resultados da primeira avaliação ou de sua primeira parte ou etapa.

No processo de recuperação, a realização de provas ocorrerá no mínimo dez dias após a publicação do resultado da avaliação.

15.5 EXAME FINAL

Caso o aluno não obtenha após a recuperação Média Final (MF) igual ou superior a 7,0 (sete), realizará um Exame Final seguindo as definições:

Média Global (MG) é calculada com a média Final com peso (6) e nota do exame final com peso (4).

Média Global (MG) obtida deverá ser igual ou superior a 5 (cinco) para aprovação.

16 INDICAÇÃO DAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO, POR MEIO DE IMPRESSO, ÁUDIO, DIGITAL E VÍDEO;

Dentro de um sistema acadêmico de ensino, faz-se necessária a presença de meios comunicativos harmoniosos e que funcionem em conjunto entre si e entre os diversos setores que compõem a UNEPI.

Para que isto aconteça, as tecnologias disponíveis são complementares umas as outras e extremamente primordiais para a conclusão satisfatória do processo ensino-aprendizagem. Vejamos:

Como podemos perceber, o aluno possui, na relação ensino – aprendizagem a distância, sem dúvida o papel mais importante, pois ele é o grande responsável pelo sucesso deste processo educativo, sendo assim o centro das atenções.

O discente possui ligação direta com todos os eixos deste processo: desde seu contato imediato para esclarecimento das dúvidas existentes com qualquer um dos setores institucionais (Equipe de Docente, Suporte Pedagógico, Secretaria Acadêmica e Coordenação Pedagógica), como a parte prática e ativa do sistema acadêmico do aluno (SISACAD), onde poderá consultar todos os materiais disponíveis para estudo (Material de Apoio, Material Didático, Vídeo-Aula e E-Aula), praticar

exercícios de fixação, esclarecer dúvidas através dos setores (Bate-papo e Painel de Dúvidas) para, no momento em que se sentir preparado, realizar as avaliações, concluindo o processo com o principal objetivo alcançado: a aprendizagem.

Sendo assim, podemos inferir que o processo comunicativo do Ensino a Distância é integrado, pois todos os setores se complementam e se interligam, criando desta forma um processo ensino-aprendizagem mais dinâmico, mais flexível, mais rico e mais acessível.

17 DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

Para prosseguimento de estudos a UNEPI promoverá o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional, que tenham sido desenvolvidos:

I – em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;

II – em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;

III – em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante avaliação do estudante;

IV – por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino.

O requerimento deverá ser instruído com Histórico Escolar das disciplinas ou do Módulo, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo CEE.